

eConferences
Scientific conferences platform

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК**

OpenAIRE

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

doi

zenodo

OPEN ACCESS

Международная конференция академических наук

Сентябрь 2021

Конференция была включена в разные индексации:

doi.org/10.5281/zenodo.5548157

Сентябрь 2021

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ

O`SIMLIK LARDA FOTOSINTEZ JARAYONIDA HOSIL BO`LADIGAN OZIQ MODDALARNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	5
Akram Usmanov Axmatjonovich.....	5
MUSOBAQALARNI O`TKAZISHDAN KELIB CHIQAIDIGAN SPORT NIZOLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI.....	8
Vahobov Shohjahon Umidjon o`g`li	8
TYPES OF UZBEK BREAD	15
Latipova Umida Usmanovna.....	15
GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMI DASTURLARIDA KARTALAR KOMPOZITSIYASI, JIHOZLANISHI VA ULARDAN FOYDALANISH YO`NALISHLARI	18
Mexmonov Baxtiyor Sharopovich	18
ТИББИЙ НУТҚ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ЛИНГВИСТИК МУАММО СИФАТИДА.....	26
Ёрова Сайёра Каримовна.....	26
ON THE CREATION OF VIRTUAL LABORATORIES (IN PHYSICS) AND THEIR APPLICATION IN THE FIELD OF EDUCATION.....	29
Yuldasheva Gulbahor Ibragimovna.....	29
NA`MATAK (SHIROVNIK) NING DORIVORLIK XUSUSIYATI.....	33
Qahorova Gulira`no Musliddinovna	33
Sharipov Shahriyor Shuhratovich	33
ХАБЕАС КОРПУС ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИНГ КАФОЛАТИ.....	37
Садикова Шахнозахон Муҳаммадсобировна	37
ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ХИМОЯ ҚИЛИШ ХАР БИР ДЕМАКРАТИК ДАВЛАТНИНГ БОШ МАҚСАДИДИР	43
Чориев Маҳмуджон Аҳмад ўғли.....	43
JAVDAR YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI.....	50
Sharipova Nafisa Muzaffar qizi	50
PROBLEMS OF MODERN PARTY SYSTEMS	54
Nurmuhammad Qarshiev	54
UMUMIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM MUASSASALARIDA FIZIKADAN MASALALAR YECHISH METODIKASINING AHAMIYATI	60
Izbastiyev Azamat Muratbayevich	60
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОГО ГОРОХА В КОНКУРСНОМ ПИТОМНИКЕ СОРТОИСПЫТАНИЙ.....	64
Муминов Абдували Акбаралиевич.....	64
Якубов Зафаржон Латифжонович	64
ВИЗУАЛ ПОЭТИК МАТНЛАРДА СИНТАКСИСНИНГ “ЎЛИМИ”	69

Международная конференция академических наук

Юнусова Ҳилола Равшан қизи	69
SABZAVOT VA POLIZ EGINLARIDA UCHRAYDIGAN SHIRALAR BILAN ENTOMOFAGLARNING TURLARI, BIOEKOLOGIK RIVOJLANISHI ZARARKUNANDAGA QARSHI ZAMONAVIY KURASH USULLARIDAN FOYDALANISH	74
Хасанов Jamshid Davletbayevich	74
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 45 ЛЕТ	79
Аллазов Искандар Салахович	79
САЙЛОВ ҲУҚУҚИНИНГ КАФОЛАТЛАНИШИ	83
Саид-Газиева Нилуфархон Шерзодовна	83

Международная конференция академических наук
O'SIMLIKLARDA FOTOSINTEZ JARAYONIDA HOSIL BO'LADIGAN
OZIQ MODDALARNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Akram Usmanov Axmatjonovich
Jizzax viloyati G'allaorol tumanidagi
Xalq ta'lim bo'limiga qarashli

56-maktabning biologiya fani o'qituvchisi

Fotosintez - bu quyosh nuridan foydalangan holda noorganik moddalardan organik moddalar sintezi. Boshqacha qilib aytganda, barglarga tushgan quyosh nuri fotosintez jarayoni uchun zarur energiya beradi. Natijada, noorganik moddadan organik moddalar hosil bo'ladi va atmosferada kislorod ajralib chiqadi.

Fotosintezning tabiatdagi ahamiyati

Fotosintez eng muhim tabiiy jarayonlardan biridir. Bu nafaqat o'simliklarning hayotini, balki sayyoradagi barcha hayotni saqlab qolish kerak. Fotosintez quyidagi maqsadlar uchun kerak:

- hayvonlar va odamlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash;
- karbonat angidridni chiqarib tashlash va havoning kislorod bilan to'yinganligi;
- ozuqa aylanishini saqlab turish.

Barcha o'simliklar fotosintez tezligiga bog'liq. Quyosh energiyasini o'sishni qo'zg'atuvchi yoki to'sqinlik qiluvchi omil sifatida ko'rib chiqish mumkin. Masalan, janubiy viloyatlar va quyosh mintaqalarida juda ko'p va o'simliklar juda baland o'sishi mumkin. Agar jarayon suv ekotizimida qanday kechayotganini ko'rib chiqsak, dengizlar va okeanlar yuzasida quyosh nuri tushmaydi va bu qatlamlarda yosunlarning mo'l o'sishi kuzatilmoqda. Suvning chuqur qatlamlarida quyosh energiyasining etishmasligi mavjud, bu esa suv florasining o'sishiga ta'sir qiladi.

Fotosintez jarayoni atmosferada ozon qatlamining shakllanishiga yordam beradi. Bu juda muhim, chunki u sayyoradagi barcha hayotni ultrabinafsha nurlarining zararli ta'siridan himoya qilishga yordam beradi.

Fotosintez jarayoni juda murakkab, ammo uni maktab yoshidagi bolalar uchun ham tushunarli bo'lishi uchun qisqacha ta'riflash mumkin. Eng keng tarqalgan savollardan biri bu yorug'likni yutish mexanizmi haqida. Yorug'lik energiyasi o'simliklarga qanday kiradi? Fotosintez jarayoni barglarda davom etadi. Barcha o'simliklarning barglarida yashil hujayralar - xloroplastlar mavjud. Ularda xlorofil deb

Международная конференция академических наук

nomlangan modda mavjud. Xlorofill barglarga yashil rang beradigan va yorug'lik energiyasini yutish uchun javob beradigan pigmentdir. Ko'pchilik o'simliklarning barglari nega keng va tekis ekanligi haqida o'ylamagan. Ma'lum bo'lishicha, tabiat buni tasodifan emas. Keng sirt sizga ko'proq quyosh nurini olish imkonini beradi. Xuddi shu sababga ko'ra, quyosh panellari keng va tekis qilingan.

Barglarning ustki qismi suv yo'qolishidan va ob-havo va zararkunandalarning salbiy ta'siridan mum qatlami (cuticle) bilan himoyalangan. U palisade deb ataladi. Agar siz bargga diqqat bilan qarasangiz, uning yuqori tomoni yorqinroq va yumshoqroq ekanligini ko'rishingiz mumkin. Xloroplastlarning ushbu qismida ko'proq bo'lganligi sababli to'yingan rang olinadi. Haddan tashqari yorug'lik o'simlikning kislorod va glyukoza ishlab chiqarish qobiliyatini kamaytirishi mumkin. Yorqin quyosh ta'sirida xlorofill shikastlanadi va bu fotosintezni sekinlashtiradi. Kuzning sekinlashishi, yorug'lik pasayganda va ulardagi xloroplastlarning yo'q qilinishi tufayli barglar sarg'ayishni boshlaganida sodir bo'ladi.

Fotosintez jarayonida va o'simlik hayotini ta'minlashda suvning ahamiyati beqiyosdir. Buning uchun suv kerak bo'ladi:

- o'simliklarni unda erigan minerallar bilan ta'minlash;
- ohangni saqlash;
- sovutish;
- kimyoviy va fizik reaksiyalar ehtimoli.

Suv, daraxtlar, butalar, gullar tuproqdan ildizlar orqali so'riladi, so'ngra namlik poyasi bo'ylab ko'tarilib, tomirlari bo'ylab barglarga o'tadi, ular hatto yalang'och ko'z bilan ham ko'rinadi.

Uglerod dioksidi bargning pastki qismidagi kichik teshiklar - stomata orqali kiradi. Barglarning pastki qismida hujayralar karbonat angidridning chuqurroq kirib borishi uchun joylashtirilgan. Bundan tashqari, fotosintez jarayonida hosil bo'lgan kislorod sahifani osongina tark etishga imkon beradi. Barcha tirik organizmlar singari o'simliklar nafas olish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, hayvonlar va odamlardan farqli o'laroq, ular karbonat angidridni o'zlashtiradilar va kislorod ishlab chiqaradilar va aksincha emas. O'simliklar ko'p bo'lgan joyda havo juda toza, toza. Shuning uchun

Международная конференция академических наук

katta shaharlarda daraxtlarga, butalarga g'amxo'rlik qilish, xiyobonlar va parklarni tashkil etish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 6 aprel 2018 yil 187-son Qarori.
2. G'ofurov A.T., Tolipova J.O. va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent, 2013.
3. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari ta'lim oluvchilari uchun darslik. Toshkent, 2014.
4. <http://nambiolog.zn.uz/>

Международная конференция академических наук
MUSOBAQALARNI O`TKAZISHDAN KELIB CHIQUADIGAN SPORT
NIZOLARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Vahobov Shohjahon Umidjon o`g`li
Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Yuridik boshqarma yetakchi yuriskonsulti
Shohjahonvahobov96@mail.ru
+99899 857 27 87

Annotatsiya: Tezisdagi musobaqalarni o`tkazishdan kelib chiqadigan sport nizolarining turlari va ularni hal qilish bilan bog`liq bir qancha amaliy ish namunalari keltirib o`tilgan.

Kalit sozlar: ma`muriy nizolar, intizomiy nizolar, idoralararo nizolar, iqtisodiy nizolar.

Аннотации: В тезиси представлен ряд практических примеров спортивных конфликтов, возникающих в результате соревнований, и их разрешения.

Ключевые слова: административные споры, дисциплинарные споры, межведомственные споры, экономические споры.

Annotation: The thesis presents a number of practical examples of sports conflicts arising from competitions and their resolution.

Keywords: administrative disputes, disciplinary disputes, interagency disputes, economic disputes.

Sport nizolarini ko`rib chiqishning o`ziga xos xususiyatlarini huquqiy tartibga solish nisbatan yangi jarayon bo`lib, uning ilmiy tadqiqotlari O`zbekistonda shu kungacha deyarli amalga oshirilmagan. Natijada, amaliy va nazariy xarakterdagi ko`plab muammolar mavjud bo`lib, qonun chiqaruvchi tomonidan davlat va hakamlar sudlarida, shuningdek nizolarni sudgacha hal qilish jarayonida nizolarini hal qilishni tartibga solishga qodir bo`lmagan ziddiyatli qarorlar qabul qilinmoqda. Jumladan, 2020-yilning oxirgi kunlarida ijtimoiy tarmoqlarda o`zbekistonlik xalqaro grossmeyster Gulruxbegim Tohirjonova AQSH shaxmat federatsiyasi a`zosiga aylangani haqida xabarlardan shu narsa ko`rinadiki, sport nizolarida nafaqat taraflar manfaati balki mamlakat nufuzini ko`rsatuvchi qarorlar qabul qilinadi. Chunki aynan sportda boshqa faoliyat turlaridan ko`proq davlat nomini tanitish, uning nufuzini

Международная конференция академических наук

himoya qilishga qaratilgan imkoniyatlar ko`proq bo`ladi.

Bugungi kunda sport nafaqat jismoniy madaniyatning ajralmas qismi sifatida, balki uning rivojlanishiga ulkan moliyaviy mablag`lar sarflanadigan biznes faoliyatiga aylanmoqda. Sport faoliyati, ayniqsa professional sport nizolarsiz mavjud bo`lmaydi. O`zbekiston Respublikasida sport nizolarini huquqiy tartibga solishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqilishi hamda mavjud qonunchilikni takomillashtirilishi mazkur mavzuning eng dolzarb jihatlaridan biri hisoblanadi. Sport nizolarini hal qilishning eng maqbul shakllarini belgilaydigan normativ-huquqiy bazani sportchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning xalqaro standartlariga mos ravishda ishlab chiqish sport huquqini qo`llash amaliyotining barqarorligini ta`minlaydi.

Ilmiy nuqtai nazardan, mazkur mavzuning dolzarbligi sport nizolarining o`ziga xos xususiyatlarini aniqlash va asoslash sohasidagi konseptual ishlanmalarning zarurligiga bog`liq hisoblanadi.

Shuning uchun ko`tarilgan mavzuning yangiligidan kelib chiqib, shu bilan bog`liq bo`lgan masalalarni, jumladan, hozirgi kunda “lex sportive” deb nomlanuvchi jahon sport qonuni xarakteriga ega bo`lgan qoidalar to`plamini, shuningdek, sport qonunchiligining konsepsiyasi va tizimini o`rganishga katta e`tibor qaratilmoqda.

Sport bilan bog`liq nizolarni hal qilish muammolariga to`xtalib o`tishdan oldin, “sport nizolari” tushunchasiga aniqlik kiritib o`tish kerak bo`ladi. Sport huquqi doktrinasida bu masala hozirgacha noaniq qolmoqda. Shunday qilib, professor S.A. Ishchenko sport nizolarining quyidagi tasnifini keltirib o`tadi:

- a) **sportda texnik qoidalarni qo`llash bilan bog`liq texnik nizolar** (mazkur nizolar, qoida tariqasida, musobaqa davomida hakamlar tomonidan hal etiladi);
- b) **ma`muriy nizolar – sportchilar, klublar, federatsiyalar o`rtasida kelib chiqadigan nizolar** (musobaqaga kirish, futbolchining klubdan klubga o`tishi to`g`risida tortishuv va h.k.);
- c) **intizomiy nizolar – ma`muriy nizolardan kelib chiqadigan, lekin ahamiyati**

Международная конференция академических наук

jihatidan ulardan ustun bo`lgan nizolar hisoblanadi. Masalan, eng keng tarqalgan holat – bu doping);

d) **iqtisodiy nizolar** – klublar, federatsiyalar, tashkilotlar yoki jismoniy shaxslar o`rtasida futbolchiga jarohat yetkazilgan taqdirda, shartnoma yoki homiylik majburiyatlarini bajarmagan taqdirda yetkazilgan zararni qoplash bo`yicha kelib chiqadi;

e) **idoralararo nizolar** – bu sport tashkilotlari, federatsiyalar, klublar o`rtasida kelib chiqadigan nizolar hisoblanadi. Masalan, FIFA va UFC o`rtasida, milliy va xalqaro federatsiyalar o`rtasida, FIFA va milliy sport federatsiyalari o`rtasida.

Sport huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan ko`plab tortishuvlar orasida, shu jumladan, chet el elementni hisobga olgan holda, ularni hal qilish uslubiga qarab uchta asosiy guruhni ajratish mumkin bo`ladi.

Sport nizolarini hal qilishning birinchi guruhi sport tashkilotlari tarkibida ularning hakamlik xarakteriga ega bo`lgan maxsus tuzilgan organlari tomonidan amalga oshiriladi. Aksariyat sport tashkilotlarida (masalan, FIFA, klub litalari, olimpiya qo`mitalari) sport nizolarini hal qilish bo`yicha maxsus bo`limlar mavjud bo`lib, ularda nizoni hal qilish tezligi, shuningdek, hakamlarning professionalligi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu, asosan, ko`pgina sport tashkilotlarining bunday organlarida nizolarni majburiy ko`rib chiqish sharti mavjudligi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, ko`plab xalqaro arbitraj sudlariga muojaat qilishdan oldin sport nizolarini hal qilish bo`yicha maxsus bo`limlarda ish ko`rilgan bo`lishi lozim, aks holda sud ishni qaytarishi mumkin. Bu xuddi O`zbekiston qonunchiligidagi nizolarni sudgacha hal qilish jarayonidagi hakamlik va mediatsiyani qo`llash to`g`risidagi kelishuv bo`lgan taqdirda sudga ishni mazkur jarayonlar bo`lmasdan oldin topshirilganda sud ishni qaytarishi holatiga o`xshab ketadi, lekin sport nizolarini hal qilish bo`yicha maxsus bo`limlarda ish taraflar o`tasida mazkur jarayonni qo`llash to`g`risidagi kelishuv bo`lmagan taqdirda ham suddan oldin ko`rib chiqilishi majburiyiligi bilan farq qiladi. Shu bilan birga, sport nizolarini hal qilishning ushbu usuli ba`zi kamchilikka ega bo`lib, bu nizoni ko`rib chiqishda ma`lum darajada xolis bo`lmaslik holati bilan ifodalanadi, chunki har qanday tashkilot ichidagi organ yoki

Международная конференция академических наук

qo`mita nizoni o`z foydasiga hal qilishga urinadi.

Sport bahslarini ko`rib chiqishning ikkinchi guruhi ichki (milliy) sudlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Ushbu usul ikkita asosiy kamchilikka ega – sudyalarning maxsus bilimi yo`qligi va ishni ko`rib chiqish uchun uzoq muddatli ekanligidir. Muddat masalasi sportchilar uchun (ayniqsa diskvalifikatsiya masalalari bo`yicha) juda muhimdir. Diskvalifikatsiya qilish bo`yicha ishlarni kechiktirish sud qarorining sportchi uchun hech qanday ahamiyatga ega bo`lmasligiga olib kelishi mumkin.

Sport nizolarini hal qilishning uchinchi guruhi ixtisoslashtirilgan hakamlik sudlari tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu sudlarning eng mashhurlaridan Lozannadagi Sport arbitraj sudi, Belgiyaning Sport bo`yicha arbitraj komissiyasi, Avstraliyadagi nizolarni hal qilish bo`yicha milliy sport markazi, Italiyadagi sport bahslarini hal qilish palatasi, Rossiya Federatsiyasi Savdo-sanoat palatasi qoshidagi Sport arbitraj sudi va boshqa hakamlik sudlari aytib o`tishimiz mumkin.

Sud amaliyotini tahlil qilish asosida Lozannadagi Sport arbitraj sudining asosiy afzalliklari – sport bahslarini ko`rib chiqish jarayonining tezligi, sudyalarning professionalligi, hakamlik sudlari va sudning o`zi xalqaro munosabatlardagi beqaror vaziyatni hisobga olgan holda siyosiy va iqtisodiy xarakter ta`siridan mustaqilligini sanab o`tishimiz mumkin. Masalan, London klubiga yangi futbolchilarni sotib olishni taqiqlagan “Chelsi” va FIFA o`rtasidagi mashhur mojaro Lozannada bir necha oy ichida hal qilingan. Bu amalda juda qisqa vaqt hisoblanadi.

Sport arbitraj sudlari odatda ikkita asosiy toifaga bo`lingan ishlarni ko`rib chiqadi:

- turli xil iqtisodiy masalalar bilan bog`liq ishlar (mehnat va homiylik shartnomalari, televizion ko`rsatuvlarga bo`lgan huquqlarni sotish va boshqalar);
- intizomiy ishlar (sport musobaqalari qoidalarini buzish, dopingdan foydalanish va boshqalar).

Sport nizolarining ko`plab tasniflari va shunga muvofiq ularning turlari mavjud. Masalan, ular orasida sport federatsiyasiga a`zolik, doping-nizo, intizomiy, shartnomaviy va boshqalar bilan bog`liq nizolarni sanab o`tishimiz mumkin. Shuni alohida ta`kidlab o`tish kerakki, musobaqalarni o`tkazishdan kelib chiqadigan sport nizolarini hal qilish muammosi ilmiy adabiyotlarda ko`tarilmagan.

Международная конференция академических наук

Albatta, sport nizolarini hal qilish bo'yicha ilmiy ishlar mavjud, masalan, S.V. Alekseeva, S.M. Bratanovskiy, E.V. Pogosyan, A.M. Brilliantova, N.A. Jabin va boshqalar, ammo bu va boshqa mualliflarning asarlari biz ko'rib chiqayotgan muammolardan farq qiladi. Chunki sport dunyosi rivojlanib borgani sari unda yangi nizolar ko'tarilib boraveradi. Masalan, O'zbekistonda endigina kiber sport kirib kelgan bo'lsa, unga hamohang tarzda kiber nizolar ham obyektiv tarzda vujudga keladi.

Sport nizolari turlarining yoki toifalarining tobora ko'payib borishi va paydo bo'lishi – sportning o'zi murakkablashayotgani, sportchilar uchun raqobatbardosh uskunalar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar paydo bo'lganligi bilan bog'liq. Masalan, nisbatan yaqin vaqtgacha, 1980-yillarda suzuvchilar uchun ba'zi boshlang'ich suv kostyumlarini ishlatish bilan bog'liq kelishmovchiliklar mavjud emas edi. Lekin bugungi kunda bunday tortishuvlar juda keng tarqalgan, chunki ularni ishlatganda sportchiga u yoki bu tarzda ustunlik beradigan yangi texnologiyalar paydo bo'ldi. Bundan tashqari, tanlovda ishtirok etish uchun kostyumlarning o'ziga xos modellarini tasdiqlash va qabul qilish bo'yicha mas'ul bo'lgan ixtisoslashtirilgan organlar va bo'limlar paydo bo'ldi.

Bunday nizolarni ko'rib chiqish tartibi va o'ziga xos xususiyatini belgilaydigan asosiy omil bu ularni hal qilish muddatini qisqartirish hisoblanadi. Masalan, sportchini musobaqalarda qatnashish huquqiga egami yoki yo'qligini hal qilish tezkor qaror qabul qilishni talab qiladi (odatda musobaqa boshlanishidan 24 – 48 soat oldin). Bunday nizo iloji boricha tezroq hal qilinishi kerak, chunki sportchi startga tayyorgarlik ko'rishi kerak bo'ladi. Agar sportchi diskvalifikatsiyada bahslashsa, unda bunday nizo ham iloji boricha tezroq ko'rib chiqilishi kerak, chunki musobaqa tugaganidan keyin ma'lum bir vaqt ichida musobaqa protokoli tuzilishi kerak bo'ladi (qoida tariqasida, beshdan etti kungacha). Masalan, hakamning qarori bilan sportchi masofani bosib o'tish texnikasini buzgani uchun diskvalifikatsiya qilindi. Biroq, sportchi hakamning qaroriga rozi emas va unga qarshi chiqmoqchi. Aksariyat qoidalarda norozilik tanlov tugaganidan keyin 30 daqiqa ichida berilishi mumkin. Shunday qilib, sport nizolarni ko'rib chiqish uchun qat'iy muddatlar musobaqalarning turlari va o'ziga xosligidan kelib chiqib belgilanadi.

Международная конференция академических наук

Xalqaro erkin federatsiya qoidalariga ko`ra, musobaqa davomida sodir etilgan boshqa sportchilar yoki musobaqa tashkilotchilari vakillarining harakatlariga qarshi protest so`nggi musobaqa tugaganidan keyin 15 daqiqa ichida berilishi kerak bo`ladi. Protest sudyaga yozma ravishda va 50 shveysariya franki yoki boshqa valyuta ilova qilingan holda taqdim etiladi. Ammo, amalda 15 daqiqada nafaqat dalillarni to`plash, balki barcha faktlarni yozma ravishda bayon qilishning iloji yo`qligiga qaramasdan CAS Muvaqqat palatasi arizachilar tanlov tugagandan so`ng darhol tashkilot barcha tafsilotlardan xabardor ekanliklarini va kutish asossiz ekanligi bilan ushbu muddat o`tganidan keyin bildirilgan shikoyatlarni ko`rib chiqishdan bosh tortishadi.

Shunday qilib, ushbu nuqtai nazardan, ma`lum bir protsessual muammo yuzaga keladi, ya`ni protestni hal qilishda ishtirok etgan shaxsning o`z pozitsiyasini qo`llab-quvvatlovchi dalillarni yig`ish huquqini ta`minlash muammosi.

Ko`rinib turibdiki, sport musobaqalaridan kelib chiqadigan nizolarni hal qilish tartibini batafsil belgilash va ularni hal qilishning oqilona mexanizmini ta`minlash kerak. Bu borada O`zbekistonda sport mutasaddilari, jismoniy tarbiya va sport assotsiatsiyalari va sport klublari rahbariyati sport musobaqalaridan kelib chiqadigan nizolarni hal qilishning samarali mexanizmini ishlab chiqishi kerak. Umuman sport nizolarini va musobaqalarni o`tkazishdan kelib chiqadigan nizolarni hal qilish sohasidagi ishlarning hozirgi holatini yaxshilash bo`yicha chora-tadbirlarning taxminiy ro`yxatini belgilash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “KUN.UZ” sayti: <https://kun.uz/news/2021/01/10/muammo-2000-yillardan-boshlangan-hulkar-tohirjonova-shaxmat-federatsiyasi-bilan-bogliq-mojaroli-holat-haqida>
2. Cf. McLaren, The Court of Arbitration for Sport, in: Nafziger/Ross (eds.), Handbook on International Sport Law, 2011, p. 32 (pp. 54 et seq.).<https://lexsportiva.blog/>
3. Ищенко С.А. Правовая характеристика и система спортивных арбитражных судов (CAS) в международном спортивном движении // Государство и право. 2002. № 2.

Международная конференция академических наук

4. McLaren also acknowledges that not every procedural error in cases that come before the CAS can be corrected, Id. (fn. 55), p. 32 (p. 55).
5. Бриллиантова А.М., Кузин В.В., Кутепов М.Е. Международный спортивный арбитраж. М.: СпортАкадемПресс, 2002. -С. 21.
6. Юрлов С.А. Основы нормативного регулирования плавания как вида спорта и разрешения спортивных споров: опыт Греции и Франции: Монография. М.: Проспект, 2014. -С. 62 - 97.
7. Юрлов С.А. Наиболее значимые решения Международного спортивного арбитражного суда в г. Лозанна, связанные с плаванием как видом спорта // Нравственные императивы в праве. 2014. № 2. -С. 95 - 98.
8. CAS OG 04/009, margin no. 6.8; COC & Kibunde v. AIBA, CAS OG 00/004, margin no. 11; cf. also Savic v. PITO, CAS 2011/A/2621, margin no. 8.5; Fusimalohi v. FIFA, CAS 2011/A/2425, margin no. 96; UEFA v. Olympique des Alpes SA/ FC Sion, CAS 2011/O/2574, margin no. 328 et seqq.; FIFA & WADA, CAS 2005/C/976&986, margin no. 23, 173; UCI v. Ullrich & Swiss Olympic, CAS 2010/A/2083, margin no. 34

Международная конференция академических наук

TYPES OF UZBEK BREAD

Latipova Umida Usmanovna
UzSWLU, base doctoral student

Uzbekistan is known not only for its sacred sites and architectural monuments, but also for its unique and national cuisine. Not only its cuisine, but various types of bread also amazing and incredible. It is impossible to imagine the Uzbek table without bread. That is why bread is sacred and holy. Not only, but its crust also sacred for Uzbek people and do their best not to discard it. We can see various types and forms of bread depending on the nationality, location and religion of a man or a woman who bakes it. As we are from Uzbekistan, I consider it's our essential duty to let other people know about unique Uzbek bread – “Issik non” or a hot pastil.

In my opinion, the breads of Uzbekistan should be considered the eighth wonder of the world. It takes hard work for wheat to come to the table as bread from the grain state. So Uzbek people decorate bread like tapestries that reflect the lives of the people who make and consume them and often mimicking colorful, intricate caftans and the ornate Islamic geometric patterns that decorate homes and places of worship, these breads are inseparable from daily life—imbued with meaning way beyond physical nourishment.

Anyone, who has ever tasted Uzbek hot pastil, will stay in love forever with this miracle with a crisp, divinely supple, odorous flesh and crumbs of sesame, exploding on the teeth with a unique flavor. Moreover, in case when it has just begun dawning in the street and you hold a pialat (cup) of a hot odoriferous tea in your hands, there is also a dish of the freshest clotted cream (a kind of dense cream) on the table, nothing will not be able to stop you from such unbelievable, incridible delicious, remarkably nutritious and the most proper breakfast in the whole world.

The types of bread vary in size, shape, ingredients and taste. Bread is the main food product, prepared from water, flour and yeast, mixed and baked in the oven. You can eat bread in the form of flat bread, in the form of small buns, in the form of baguettes or in the form of baking. The type of bread depends on the color (white, brown or whole grain) and any additional flavor used tiger bread differs from ordinary bread by taste, because rice paste is used before cooking. We must explore the names of these brands

Международная конференция академических наук

to enlarge the vocabulary of food in English. In fact, it is a unique gift of the creator of Uzbek bread in food products. The preparation and consumption of bakery products constitute a separate page for the Uzbek people. Bread is very glorified. It has become a tradition to meet great guests with bread and salt. The first to put bread products on the table is a sign of its greatness.

Food products are a means of providing the body with well enough energy and heat. At the same time, it supplies the necessary substances for both physical and mental development of the organism. Useful nutrition should have concentrated many of the necessary elements that serve to maintain health. We know that in order to maintain strength, it is necessary for the body not only to eat, but also to have nutrients that are able to meet its specific requirements. As far as we know, it is made from whole-wheat flour. Bread can be added to various dishes or eaten by itself. When products are consumed, the substances absorbed in the body are oxidized, which will be of benefit to those who live an active lifestyle and perform serious, harmful, heavy physical labor should also be rich of vitamins and natural in this case.

In Uzbekistan, in general, many residents of Central Asia had different types of baking method of baking. Accordingly, depending on the bread in the oven, pan bread, gas-oven bread, flour tortillas are divided into such types as wheat bread, barley bread, corn and white oatmeal bread. Depending on the technology of preparation in Uzbek cooking, obi consists of bread, gijda bread, patir bread, shirmay bread, sometimes lojhira is also included in a separate technological type. In the preparation of Obi bread (which means Persian — water bread) is mainly carried out by adding yeast and salt to the dough wheat flour. In Obi Bread, the dough is relatively soft, the dough piece is small (about 200 g) is characteristic. In the method of Gijda is also carried out by adding yeast and salt to the wheat flour, and then smells longer. In the oven, the dough becomes stiff and the bread is rolled out thick. During the period of development, demand for bread and its varieties is increasing, as other directions have developed. As a result of the fact that bread is the symbol of the highest hospitality and excellence, the skill of bakers has been growing for centuries, and technological methods have been improved, dozens of varieties of bread have been created in obi, gijda, patir and

shirmay.

I'd prefer mention that in Uzbekistan, according to their sacred national tradition, bread is never cut with a knife. At first, the bread will break by hand and distribute it from several pieces to the opposite of each guest. On the day of marriage of married young people, bread is broken according to a special tradition, so that their family relations are always sweet and forever, lasting. This means that the great respect for bread and bakery products in the country was formed in ancient times; bread in the culture of the Uzbek people took a very large and unique place.

REFERENCES

1. Karim Maxmudov, O'zbek taomlari. 336 bet, Toshkent 1977
2. Pol Breg, To'g'ri ovqatlanish. 334 bet, Toshkent 2014
3. "The noodle-rich cuisine of Uzbekistan", The Village Voice, Dining, 19 January 1999.

Международная конференция академических наук
GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMI DASTURLARIDA KARTALAR
KOMPONOVKASI, JIHOZLANISHI VA ULARDAN FOYDALANISH
YO'NALISHLARI

Мехмонov Baxtiyor Sharopovich

Toshkent arxitektura qurilish instituti “Geodeziya va kadastr” kafedrası
assistenti

Annotatsiya: Karta komponovkasini yaratish ham bir san’at hisoblanadi va ushbu ishda geografik axborot tizimi dasturlarida kartalar komponovkasi, jihozlanishi va ulardan foydalanish yo’nalishlari ko’rsatilib o’tiladi. Bundan tashqari ArcMap ilovasida karta komponovkasiga o’tishdan boshlab karta originaligacha bo’lgan jarayon batafsil yoritilgan.

Аннотация: Создание компоновки карты это тоже искусство, и в этой работе в программах геоинформационной системы показано, как создать компоновку карты, и направления использования. Кроме того, в приложении ArcMap подробно описан процесс перехода от компоновки карты к исходной карте.

Annotation: The creation of a map composition is also an art, and in this work, in programs of geographic information system show how to create a map layout, and the directions of use. In addition, in the ArcMap application details the process of moving from the map layout to the original map.

Tayanch so’zlar: Karta kompanovkasi, geografik axborot tizimi, **Legenda**, karta formati, ma’lumotlar bazasi, shartli belgilar, kompyuter texnologiyalari, raqamli va elaktron kartalar, karta masshtabi, legenda elementlari.

Ключевые слова: Компоновки карты, геоинформационная система, легенда, формат карты, база данных, символы, компьютерная техника, цифровые и электронные карты, масштаб карты, элементы легенды. **Keywords:** Map composition, geographic information system, Legend, map format, database, symbols, computer technology, digital and electronic maps, map scale, legend elements.

Kartalar komponovkasi deb, kartada ko'rsatilgan maydonga nisbatan karta ramkasining joylashuvi va kartaning nomi, legendasi, qo'shimcha kartalar va boshqa ma'lumotlarning joylashuviga aytiladi. Ushbu ishda ArcGIS dasturida yaratilgan

Международная конференция академических наук

Toshkent shaxri kartasini komponovkasi, jihozlanishini ko'rib chiqamiz. Toshkent shaxri kartalarini tuzishda barcha yaratilgan fazoviy obyektlar sinflari raqamli ko'rinishga o'tkazilganidan so'ng kartaning kompanovka ishlari hamda nashrga tayyorlash bajariladi. Karta elementlarining o'zaro joylashuv tizimiga kompanovka deb ataladi. Karta kompanovkasini tuzish uchun ArcMap ilovasi asosiy ishchi oynasining pastki chap qismida joylashgan Layout View tugmachasini bosish orqali kompanovka ko'rinishiga o'tiladi(1-rasm).

1-rasm. Kompanovka oynasiga o'tish

Ushbu tugmacha bosilganidan so'ng ramkali kog'oz ko'rinishidagi maydon ichida yaratilgan fazoviy obyektlar sinfi paydo bo'ladi. Hosil bo'lgan ramkani va fazoviy obyektlar sinfini turli kattalikda joylashtirish mumkin. Dastur interfeysining masshtabi o'zgartirilganda fazoviy obyektlarga berilgan shartli belgilarning o'lchamlari karta masshtabiga bog'liq holda o'zgarishsiz qoladi. Karta masshtabi o'zgartirilganda unga mos ravishda o'zgaradi. Shuningdek kompanovka ramkasi chetida shtrix chiziqlarda chop etish chegarasi tushirilgan bo'ladi.

Kompanovka ko'rinishiga o'tilganidan so'ng karta formatini tanlash talab etiladi. Standart holatda karta A4 formatiga joylashtirilgan bo'ladi. Ushbu tadqiqot ishida yaratiladigan kartalar uchun A3 formati tanlanadi. Buning uchun File menyusidan Page

Международная конференция академических наук

and Print Setup buyrug'i tanlanadi. Bunda yangi oyna hosil bo'ladi va unda karta formatini istalgan o'lchamga o'tkazish mkmkin(2-rasm).

2-rasm. Karta formatini tanlash

Karta uchun format tanlanganidan so'ng ramkalar yana bir bor ko'zdan kechiriladi. Shundan so'ng tanlangan karta formatiga mos masshtab beriladi. Buning uchun masshtab qatoriga kerakli masshtabni yozish kifoya yoki dastur tomonidan taqdim etilgan standart masshtablardan birini tanlash mumkin(3-rasm).

3-rasm. Karta masshtabini kiritish

Karta masshtabi karta formatiga mutanosib tarzda tanlanishi lozim. Bunda kartografik tasvir maksimal darajada karta formatini to'laligicha egallashiga e'tibor qaratish lozim. So'ngra kartografik tasvirni imkoni boricha markazga joylashtiriladi. Ushbu tadqiqot ishida kartalar asosan 1:85000, 1: 70000, 1:65000 formatlarida

tayyorlanadi.

Masshtab tanlanib, kartografik tasvir joylashtirilib bo'linganidan so'ng karta legendasini yaratish ishlari bajariladi. Kartada tasvirlangan fazoviy obyektlarning shartli belgilar tizimi ya'ni legendasini kartaga joylashtrish uchun Insert menyusidan Legend buyrug'i tanlanadi(4-rasm).

4-rasm. Legendani kartaga chiqarish

Yuqoridagi buyruqlar ketma-ketligi bajarilganidan so'ng Legend Wizard oynasi ochiladi(5-rasm). Ushbu oyna legendaning turli parametrlarini sozlash vazifasini bajaradi.

5-rasm. Legendani kartaga chiqarish

Legenda oynasida karta legendasiga chiqarilishi lozim bo'lgan fazoviy obyektlar tanlab olinadi va strelka yordamida ikkinchi ustunga o'tkaziladi. Kartaga chiqarilayotgan legenda nechta ustundan iborat bo'lishi lozimligi ko'rsatiladi va "Daleye" tugmasi bosiladi. Shu tariqa ushbu oynada legendaning nomi, undagi

Международная конференция академических наук

obyektlarning shakli, yozuvlarning o'lchami va shu kabi boshqa parametrlari sozlanadi.

Karta legendasi chiqarilganidan so'ng uni to'g'ri joylashtirish muxim. Legendani kerakli joyga joylashtirishda uning ba'zi elementlarini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Buning uchun chiqarilgan legenda ustiga bosib, hosil bo'lgan oynadan Ungroup buyrug'ini tanlaymiz(6-rasm). Bunda legendada tasvirlangan har bir element alohida guruxlarga ajraladi hamda ularni alohida tarzda o'zgartirib, kartamizga moslashtirib olamiz.

6-rasm. Legendani guruhlarga ajratish

Legenda elementlari zarur holga keltirilganidan so'ng ularni tartirli ko'chirish maqsadida barcha elementlarni birgalikda belgilab olib yuqorida ko'rsatilgan oynadan Group buyrug'ini tanlaymiz. Natijada barcha belgilangan elementlar yagona guruxga birlashadi. Buning qulay tarafi legenda uchun ramkalar hosil qilish va uni ko'chirish tez va oson amalga oshirilishidadir.

Barcha shartli belgilarni birlashtirib, ularni kartaning pastki o'ng qismiga joylashtiramiz(7-rasm). Bunda legendaning kartografik tasvirni to'sib qo'yamasligiga e'tibor qaratamiz. Ushbu tadqiqot ishida Toshkent shaxrining turli yillar kesimidagi kartalarini yaratganimizda ularning har biriga alohida yondashib, turlicha kompanovka qilamiz.

7-rasm. Karta legendasini joylashtirish

Legenda joylashtirilganidan so'ng kartaning nomini yozamiz. Buning uchun uskunular panelidan Text tugmachasini tanlaymiz va karta nomini yozib, uni yuqori chap burchakka joylashtiramiz. Kartalarda ularning nomlari asosan kartaning yuqori qismida joylashtiriladi. Text yordamida kartaga boshqa tushuntirish yozuvlarini, eslvtmalarni va muallif haqidagi ma'lumotlarni kiritamiz. Insert menyusidan kartaning masshtabini yozamiz hamda qolgan bo'sh joylarni to'ldirish maqsadida kartaga tegishli turli grafik vositalarni, rasmlarni joylashtiramiz. Ushbu grafik vositalar kartaning mazmunini ochib berishga xizmat qilishi, mavzuna bevosita aloqador bo'lishi lozim. Tadqiqot davomida yaratilgan kartalarda o'sha davrlarning diqqatga sazovor joylari rasmlari joylashtirilgan.

Barcha ishlar yakunlanganidan so'ng karta nashrta tayyor holga keladi(8-rasm). Kartalarni dasturning o'zi orqali nashrga jo'natish mumkin. Ammo biz ularni rastrli grafik tasvir ko'rinishiga eksport qilamiz. Buning uchun File menyusidan Export Map buyrug'ini tanlaymiz va kartalarni rastrli grafik tasvir ko'rinishida saqlaymiz. Ushbu buyruq yordamida kartalarni istalgan formatga eksport qilib saqlashimiz mumkin.

8-rasm. Karta originali

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. E.Yu. Saforov, Sh.M. Prenov, O.R. Allanazarov, A.K. Saidov, D.N. Raxmonov. "Kartografiya va geovizuallashtirish" Toshkent 2015yil
2. T.X.Boltayev, Q.Raxmonov, M.S.Akbarov "Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari" Toshkent 2015yil
3. «Toshkent» ensiklopediyasi 2009y
4. M. Zeiler (2010): Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press.
5. L.X.G'ulomova, E.Yu.Safarov Geografiya axborot tizimlari va texnologiyalar. (2-qism) T. Universitet, 2013.
6. 10. Raklov V.P, Safarov E.Yu, Abdurahimov X.A. Geografik axborot tizimlari "Toshkent" 2007y.

Международная конференция академических наук ТИББИЙ НУТҚ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ЛИНГВИСТИК МУАММО СИФАТИДА

Ёрова Сайёра Каримовна

Самарқанд Давлат Тиббиёт Институтини

Тиллар Кафедрасининг, Инглиз Тили Ўқитувчиси

Мулоқот маданияти, нотиклик санъати ифодаларининг маданият ва санъат тушунчалари билан боғлиқ ҳолда талқин этилиши антик давр фалсафасида юзага келган дунёқарашдир. Абу Наср Форобий: “Қандай қилиб таълим бериш ва таълим олиш, фикрни қандай ифодалаш, баён этиш, қандай сўраш ва қандай жавоб бериш ҳақидаги илмларнинг энг биринчиси тил илмидир”, -дегани ҳолда, уни грамматика ва мантиқ илмларидан устун қўйиши бежиз эмас (Нурмонов, 2012:179). Абу Али Ибн Сино таъкидлаганидек: Инсон фикрлаш жараёнида беихтиёр сўзга ва унда қўним топган маъно(тушунча)га мурожаат қилишининг боиси, тафаккур фикрни шакллантириш, грамматика тартибга солиш қудратига эга бўлса ҳам, улар ифода имкониятига эга эмас” (Сагадеев, 1980; 34). Тил (нутқ) илми мантиқ ва грамматика илмларига нисбатан бирламчилигининг боиси ҳам шундадир.

Халқимизнинг “Сўз кишининг ўзаги, одоб кишининг безаги” деган ҳикматида эса одоб-ахлоқнинг инсон хатти-ҳаракатларни бошқарувчи безак экани, нутқ одоби билан инсоннинг бошқа жон-зотлардан фарқлайдиган ўзак эканига эътибор қаратишга ундайди. “Сўз оёқдан илгари борар” мақоли эса нутқ одобининг хатти-ҳаракат одобига нисбатан таъсирчанроқ қудратга эгаллигига эгаллигига ишора қилади. Узоқ ўтмишда ва бизнинг замонамизда ҳам мулоқот маданияти, нутқ одобининг санъат даржасида эътироф этилиши гўзал ва ибратли нутқнинг инсон руҳиятига ижобий таъсири билан бирга, инсон хатти-ҳаракатида бўлгани каби мулоқотини ҳам одоб-ахлоқ, тарбия билан зийнатлашга эътибор қаратиш лозимлиги ҳам назарда тутилади.

Аввал қайд этилганидек, мулоқот жараёни суҳбатдошларнинг миллий дунёқарашини, маданияти, диний эътиқоди ва тил қоидалари чегарасида (Т.Ван Дейк) воқеланади. Ушбу чегара эса муайян бир жамиятда узоқ асрлар мобайнида кўплаб синовлардан ўтиб, тасдиқланган одоб-ахлоқ мезонлари, меъёрларидан

Международная конференция академических наук

ташқил топади. Асосий моҳияти келтирилган мақоллар сингари оғзаки ижод жанрларида мужассамланган ушбу мезон ва меъёрларнинг замонавий муқобиллари замонавий касбларнинг “одоб-ахлоқ кодекси”лар ҳисобланади. Хусусан, “Тиббиёт ходимларининг одоб-ахлоқ кодекси”нинг 3-боби 1-бандида қайд этилган: ватанпарварлик ва хизмат бурчига фидойлик, давлат ва жамият манфаатларига содиқлик, адолатлилик, ҳалоллик ва холислик, манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик, тиббиёт фанининг амалиёт билан бирлиги, соғлиқни сақлаш соҳасида инсон ҳуқуқларига риоя қилиниши, аҳолининг барча қатламлари тиббий ёрдамдан баҳраманда бўла олиши, профилактика чоратadbирларининг устуворлиги, соғлигини йўқотган тақдирда фуқораларнинг ижтимоий ҳимоя қилиниши каби мезонлар аждодларимизнинг ҳаётий тажрибалари билан уғундир.

Шунинг билан бирга, ушбу мезонлар дунё халқларининг кўп асрлик маданий алоқалари туфайли вужудга келган умуминсоний ахлоқ нормаларини ҳам акс эттирадики, бу талаб бошқа соҳаларга нисбатан халқаро ва унверсал характерга эгаллиги билан ажратиб турадиган тиббиёт соҳасида алоҳида аҳамият касб этади. Тиббиётга хос ушбу умуминсоний ва универсаллик кўрсаткичлари тиббий мулоқотда ҳам ўз аксини топади. Хусусан, мазкур соҳа вакиллари фаолиятининг “Гиппократ қасами” билан мувофиқлаштирилиши, касаллик номлари ва уларнинг муолажасини ташқил қилиш усуллари, жиҳозлар ва дори-дармонларни номлайдиган тилнинг, ҳатто кийим-кечаклар умумийлиги тиббий дискурсга ўз таъсирини ўтказиши табиийдир.

Ушбу халқаро умумкасбий белгилар шифокорлар нутқини, айниқса, уларнинг ёзма тавсиялари моҳиятини ўзгалар томонидан тушунишни қийинлаштиргани боис, шифокорлар кўп ҳолларда ёзганларини “таржима” қилиб тушунтиришга мажбур бўлишади. Шифокор мулоқотининг ана шундай “таржимонлик” билан бирга кечиши кўплаб тиббий терминларнинг халқона маънодошларини (масалан, инглиз тилида: jaundice, hypothesis, flu, anemia, cold, ўзбек тилида: гипотет / сариқ касал, анимия / камқонлик, грип / шамоллаш ва б.) юзага келишига ҳам сабаб бўлган. Тиббиёт вакиларининг ушбу фаолияти

Международная конференция академических наук

уларнинг тил билан ишлаш кўникмалари ривожига ва бу орқали тиббий мулоқотни миллий-маданий характер касб этиши ва оммавийлашувида ҳам ўз таъсирини ўтказди. Ушбу мулоқот туридаги бундай оммалашув халқ тиббий маданиятининг юксалишига ҳам муҳим рол ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Чигридова, Н.Ю. К вопросу о диагностировании типических черт речевого поведения личности // *Личность, речь и юридическая практика: межвузовский сборник научных трудов.* – Вып. 5. – Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2002. – С.138-141.
2. Andary L., Y. Stolk S. Klimidis. *Assessing Mental Health Across Cultures.* Bowen Hills, Qld: Australian Academic Press. 2003
3. Austin, J. L. *How To Do Things With Words.* Oxford: Clarendon Press. 1962
4. Barry C, Stevenson FA, Britten N, Barber N and Bradley C. Giving voice to the lifeworld. More humane, more effective medical care? // *A qualitative study of doctor–patient communication in general practice.* SocSci Med. 53(4): 2001. – P 487–505.
5. Byrne P., Long B. *Doctors Talking to Patients: A Study of the Verbal Behaviour of General Practitioners Consulting in Their Surgeries:* H. M. Stationery Office, 1976. - 194 p.
6. Cameron, D. ‘Respect, please!’: Investigating race, power and language // *Researching Language Issues of Power Method.* London: Routledge. 1992. –P 113–138
8. Pomerantz A. Pursuing a response // *Talk at Work: Interaction in Institutional Settings.* Cambridge: Cambridge University Press. 1992. –P 152–163.

Международная конференция академических наук
ON THE CREATION OF VIRTUAL LABORATORIES (IN PHYSICS) AND
THEIR APPLICATION IN THE FIELD OF EDUCATION

Yuldasheva Gulbahor Ibragimovna**Senior Lecturer of the Department of Information Technology****Fergana State University**

Annotation: The article presents approaches to the development and implementation of virtual laboratory work (VLW) in science education. The problems solved during the development and implementation of VLW are described. The concept of VLW and the possibilities of application are considered, the place of VLW in the educational process, their structure and method of application are shown. The possibilities, which should be possessed by VLW, are described for the maximum approximation of the virtual laboratory work to the real one. The advantages of VLW in comparison with video films of experiments are shown. The possibilities of using VLW for visual demonstration during the explanation of new material in lectures or practical classes are described. The possibilities of using VLW as independent laboratory work and as a methodological complex for self-preparation are proposed. A review of similar solutions is carried out. Brief descriptions of four laboratory works included in the VLW complex in the discipline "Physics", which are computer models of real laboratory installations of the Department of Physics, are given.

Keywords: Virtual work, model, mechanics, Lagrange equation.

In the modern educational process, information technologies are actively used to make the learning process available for distance learning. The level of their development allows you to create mathematical models of almost any real processes and phenomena. On the basis of these models, distance learning systems for students are currently being actively created without the use of specialized laboratory equipment. At the same time, virtual work cannot completely replace work in a training laboratory with real devices. Their use is justified for distance learning, when the student is at a distance from the laboratory base. In the advantages and disadvantages of introducing virtual laboratory workshops into the educational process of engineering specialties are considered in detail. The authors note that "it is necessary to introduce virtual works into practice, not replacing real ones, but only supplementing

Международная конференция академических наук

them. The introduction of information technologies into the educational process is justified if there are additional advantages over traditional forms of education. "

It should be noted that an important point in the educational process is the effectiveness of student-teacher feedback. In a laboratory practice, this communication is carried out in the form of drawing up and protecting students of a laboratory report. Within the distance form learning this way is not always possible to implement. To eliminate this deficiency, some universities use a system of individual assignments to check the level of assimilation and understanding of the material.

In the process of implementing virtual laboratory works, an urgent issue is the issue of choosing a tool for constructing a mathematical model. The use of ready-made programming libraries allows you to simplify the task. However, given the wide variety of libraries, the time spent on selecting the toolkit may be comparable to the time spent on the project itself. The most common problems in this case are either the proprietary libraries, or the lack of high-quality documentation for them. To solve the set task of creating virtual laboratory works in the "Mechanics" section, the Visual Studio Community development environment was chosen. To implement the graphical component of the program, the SFML library is used. Its main advantage is that it is very simple and easy to use and has very good documentation.

We have developed several virtual laboratory works that have introduced the educational process of the technical directions of distance learning. These works belong to the section "Mechanics" in the discipline "Physics": the study of the free fall of bodies on the example of a ball, determination of the acceleration of gravity using a mathematical pendulum, determination of the coefficients of friction at rest and sliding, Maxwell's pendulum, elastic collision of balls, inelastic collision of balls, rolling of a rigid body from an inclined plane. Below we will briefly review some of these works. The virtual work is performed in the same order as the real one. Students study theoretical material, measurement techniques, conduct an experiment and then draw up a report on the work done. The laboratory work window is divided into two areas: the area with controls for the application (model) operation parameters and the area for visual display of the pendulum model. The algorithm allows setting such

Международная конференция академических наук

parameters of the system as the masses of the disk and the rod, the radii of the disk and the rod, the length of the threads, and the acceleration of gravity. The model is controlled by the buttons "Start", "Pause" and "Stop". The control "Start" starts the program with the specified parameters, "Pause" pauses / continues to work, "Stop" returns the physical model to its initial state. After the start, the buttons for controlling the system parameters become unavailable. The application also allows you to display a graph of the change in the height of the center of the disc from time to time. Based on the results of the virtual laboratory work, students are invited to determine the moments of inertia of the pendulum, taking into account the change in the mass and radius of the disk, as well as compare them with the calculated values and draw a conclusion about the feasibility of the law of conservation of mechanical energy. The initial data on the masses of the disk and the rod, the radii of the disk and the rod, the length of the threads, the acceleration of gravity are given to the student according to his version and contained in the methodological instructions for the laboratory work. A similar work based on a real installation has been used for a long time in a laboratory workshop for full-time and part-time engineering specialties.

Laboratory work "Elastic collision of balls". The purpose of the work is to study the laws of conservation of momentum and energy based on the experimental verification of the law of conservation of momentum for elastic collisions of balls.

At present, in addition to the virtual laboratory work described above, other works are also used in the educational process "-" Studying the free fall of bodies using the example of a ball ", " Rolling a rigid body from an inclined plane ", " Determining the coefficients of friction at rest and sliding "and others. All virtual jobs have similar jobs based on real laboratory training setups. At the same time, the methodological instructions for these works have a general order of execution, which differs only in some features. At the moment, work is underway to improve the graphical interface of virtual works and their implementation on the website of the department.

A virtual laboratory practice, as noted above, cannot be recognized as a full-fledged alternative to a real experiment. Only experimental work makes full use of all the possibilities provided by the activity approach in pedagogy. At the same time, in the

Международная конференция академических наук

case of distance learning, virtual work is a fairly effective means to achieve the set educational goals. Proposed work on can be used in the educational process of distance education when studying the section "Mechanics" of the physics course.

Conclusions: Summing up the general result of the questionnaire, it can be noted that among the teachers surveyed, the virtual laboratory experiment is used by teachers of the natural science cycle. In their lessons, most use ready-made designs. There is no unequivocal attitude towards a virtual laboratory experiment among teachers and students interviewed in the course of the study. It has both supporters and opponents, but one thing is clear that a virtual laboratory experiment cannot and should not replace a natural experiment, it is intended only to supplement it. Thus, the use of a virtual laboratory experiment does not change the basic scheme of physical education, but only supplements, enhancing the educational process.

List of used literature:

1. Gubin S.V. Implementation of virtual laboratory work on the topic "Oscillations and Waves" // Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference "Topical Issues of Modern Science and Education" - 2020 - S 13-15.
2. Laboratory work No. 108 [Electronic resource]. - Access mode: URL: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/03/lab108.pdf. (22.02.2020)
3. Elements of physical mechanics: textbook. manual / A.V. Kiryushin, T.N. Bryukhanova, M.B. Dobro-Myslov, S.A. Zaitsev, A.V. Mikheenko - Khabarovsk: Pacific Publishing House. state, 2015 - 111 p.
4. Gergova I. Zh. Virtual laboratory works as a form of students' independent work / I.Zh. Gergova, M.A. Kotseva, A.Kh. Tsipinova, E.Kh. Sherieva, I.K. Azizov // Modern high technologies. - No. 1. - 2017 - S. 94-98.

Международная конференция академических наук

NA'MATAK (SHIPOVNIK) NING DORIVORLIK XUSUSIYATI

Qahorova Gulira'no Musliddinovna
Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti,talaba

Sharipov Shahriyor Shuhratovich
Buxoro Davlat Universiteti,talaba

Annotatsiya:Bu maqola orqali tabiatimiz bizga in'om etgan shifobaxsh ne'matlardan biri-na'matak haqida keltirilgan qimmatli ma'lumotlardan boxabar bo'lishingiz mumkin.Mamlakatimiz tuprog'ida o'sadigan har bir o'simlik turi dorivorlik xususiyatiga ega bo'lish bilan birga, zararli ta'sirlarga ham ega.Ularning foydali xususiyatlarini bilib ,ulardan hayotda,tabobatda foydalanish usullarini o'rganishingiz mumkin.

Kalit so'zlar:na'matak, butasimon, ra'nodosh, bog', tog', gul, gultoij, etdor, tuxumsimon, shifobaxsh, yaproq, ildiz, askorbin kislota, karotin, tiamin, riboflavin, pektin, tanin, kvarsetil, likoptin, arumin, sarbuzin, ksantofil, gastrit, gipertoniya, bod kasalligi, sariq kasalligi, bavosir, temiratki, darmondori

Ajdodlarimiz bu o'simlikni qadim-qadim zamonlardan beri iste'mol qilib,dorivor o'simlik sifatida foydalanib kelishgan.

Na'matak(shipovnik) tikanli butasimon o'simlik bo'lib,ra'nodoshlar oilasiga kiradi.Bo'yi 5-6 metrgacha boradigan buta hisoblanadi.O'rmonlar,bog'lar,tog' daryolar bo'ylarida na'matak turkumiga mansub 60 ga yaqin tur o'simlik o'sadi.Ko'kalamzorlashtirish maqsadida shahar-qishloqlarda "yashil devor"sifatida ekib o'stiriladi.Na'matakning gullari yirik,gultoiji oq,qizil,pushti,sariq rangda bo'ladi .Mevasi etdor,uzunchoq,tuxumsimon,uzunligi 2-3 sm gacha bo'ladi. Na'matak azaldan afsonaviy shifobaxsh o'simlik sifatida qadrlanadi.Uni tabiblar "Na'matak- 40 xastalikka davo" deb ta'riflashgan.Davo tariqasida nafaqat mevasi, balki bargi, gul yaproqlari, ildizi,ildiz po'stloqlaridan ham foydalaniladi.Na'matak mevasi darmon -dorilarga boy .Uning tarkibida askorbin kislota-vitamin C,karotin,tiamin xlorid-B1,riboflavin-B2,vitamin PP,K singari darmondorilarni saqlaydi.Shu bilan birga, qand organik kislotalar-(limon,olma)pektin, tanin, efir moyi,flaven glikozid-kempferol,kvarsetin,bo'yovchi moddalar-likoptin,arumin,sarbuzin,ksantofil kabilar uchraydi.

Международная конференция академических наук

Na'matak urug'i tarkibida E darmondorisi borligi aniqlangan. Xalq tabobatida na'matak mevasi o'tkir va surunkali o't-jigar xastaliklari, surunkali gastrit, buyrak xastaliklarida, yurak qon-tomir kasalliklari, gipertoniya, burundan, milkdan qon ketganda, shamollash, tumovda yaxshi samara berishi aytib o'tilgan va hozirda ham muolajalardan foydalanganda ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Na'matakning ildizi yoki ildiz po'stlog'ining qaynatmasi bod va boshqa bo'g'im og'riqlarida davo bo'ladi. Bunday darmondorini tayyorlash uchun na'matakning 4 osh qoshiq maydalangan ildizi sirli idishga solinadi va ustidan 800 ml qaynoq suv solinadi. Past olovda 30 daqiqa qaynatiladi, so'ngra dokadan o'tkazilib, 2-3 osh qoshiqdan bir kunda 3-4 mahal taomlanishdan oldin ichiladi. Bu shifobaxsh qaynatma 2 hafta davomida ichilsa, kasallikdan butunlay forig' bo'lish mumkin.

Na'matak gullaridan tayyorlangan qaynatma surgu dori hamda peshob haydovchi dori sifatida tabobatda qo'llaniladi. Muhammad Husayn She'roziyning yozishicha, na'matak mevasi tiqilmalarni ochadi, tozalaydi. Na'matak gulini hidlash yurakni mustahkamlashida, asab shamollashida foydali ekanligini ta'kidlab o'tgan. Gul yaproqlari tish og'rig'ida, milk shamollashida, tomoq og'rig'ida, yurak tez-tez urishida, sariq kasalligida foyda qiladi. Gul yaprog'ining murabboti kishi umumiy holatini yaxshilaydi, agar yaproqlari sirkada qaynatilsa tayyorlangan qaynatma bo'g'im, suyak og'riqlarini qoldirish maqsadida qo'llaniladi.

Shamollashda na'matak mevasidan tayyorlangan damlamani iste'mol qilish ham yaxshi natija beradi. Bu damlamaga malina mevasi qo'shilsa yaxshiroq samara ko'rsatishi isbotlangan. Qolaversa, bu damlama o'pka sili, jigar, o't qopchasi yallig'lanishi, ichak, buyrak, qovuq kasalliklarini davolashda ham foydalaniladi. Na'matak mevasi asosida tayyorlangan qaynatma qon to'xtatuvchi, isitma tushiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Na'matakning faqatgina, gul va mevalari shifobaxsh bo'lib qolmasdan, balki uning barglari asosida tayyorlangan qaynatma me'da og'riqlarida shifo berishi aniqlangan. Na'matak-shunchalik foydali, shifobaxsh ne'matki, uning o'zi butun boshli dorixonaga o'rnini bosishi mumkin. O'tmishdagi va hozirgi xalq tabiblari kitoblarida na'matakning o'nlab shifobaxsh xususiyatlarini keltirib o'tishgan.

Международная конференция академических наук

Tibbiyot ilmiga ulkan hissa qo'shgan buyuk tabib Abu Ali Ibn Sinoning yozishicha, na'matakning barcha turi tozalovchi va suyultiruvchi xususiyatga ega. U quloqdagi qurtlarni o'diradi, quloq shang'illashi va g'uvillashiga, tish og'rig'iga foyda qiladi. Yovvoyi xili peshonaga surtilsa bosh og'rig'ini oladi. Uning barcha turlari burun teshiklarini ochadi. Na'matak tomoqdagi va bodomsimon bezlardagi shishlarga ham foydalidir.

Na'matak mevasi tanaga quvvat bag'ishlaydi, modda almashunivini yaxshilaydi, buyrak va siydik yo'li kasalliklarini davolashda hamda siydik haydash vositasi sifatida ishlatiladi. O'simlik ildizidan tayyorlangan damlama va qaynatma xalq orasida me'da va jigar kasalliklarida, kukuni esa yaralarni davolash maqsadida qo'llaniladi, yaralarni tez ko'chishida ishlatiladi.

Na'matak mevasidan tayyorlangan qaynatma chipqon kasalligini davolashda qo'llaniladi. Qaynatma bemor qonini tozalaydi, natijada yara tez bitadi. Yarani tez bitishi uchun qaynatmani jarohatlangan yuzaga surtish ham yaxshi natija beradi. Na'matak damlamasi butun tanaga quvvat beradi, organizmni kasallik va mikroblarga chidamliligini oshiradi, yo'talni ketkazadi. hazm yo'llarida paydo bo'lgan yallig'lanishni davolaydi, jigar og'riqlarini bartaraf qiladi. Og'iz bo'shlig'I shamollaganda na'matak damlamasi bilan bir necha bor g'arg'ara qilinsa foydasi tegadi.

Sovuq mijozli va qon bosimi past bemorlarga na'matak damlamasi eng shifobaxsh choy o'rnini bosadi. Qattiq sovuqda qo'l, oyoq va boshqa a'zolani sovuq oldirgan kishilar na'matak qaynatmasini tez-tez ichib turishsa tanani qizdirib, zaharli moddalarni peshob orqali chiqib ketishiga ko'maklashadi. Ko'z shamollab yoshlansa yoki gomija chiqqansa na'matak qaynatmasi bilan ko'zni yuvish tavsiya etiladi. Mushaklar shamollaganda, qorason kasalligida na'matak qaynatmasini og'riqli xasta joylarga surtish dardni yengillashtiradi. Na'matak qaynatmasi, shuningdek bolalar shamollashi tufayli ularning badaniga toshgan mayda qizil suvsiz toshmalarni davolashda qo'l keladi. Na'matak mevasi ortiqcha vazndan xalos bo'lishga yordam beradi, ichni suradi, ichaklarni yuvib tozalaydi.

Issiq mijozli kishilarga na'matak mevasi qaynatmasi ichish tavsiya etilmaydi.

Международная конференция академических наук

Chunki uning tarkibidagi moddalar odamlarning oshqozonosti beziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Gipertoniya-xafaqon, qand, jigar kasalligi, bavirus,temiratki kasalliklari bilan kasallangan bemorlarga na'matak qaynatmasi tavsiya etilmaydi. Na'matak tarkibidagi S darmondorisi tishning emal qatlamini yemirishi tufayli undan tayyorlangan qaynatma va damlamalarni iste'mol qilgandan so'ng og'izni, albatta, iliq suv bilan chayqash kerak. Olimlarning olib borgan tadqiqotlari natijasiga ko'ra, na'matak sharbatlari va qaynatmalarini uzoq vaqt surunkali iste'mol qilganda, kishilarda bir qancha kasalliklarni keltirib chiqarishi ehtimoli mavjud, jumladan, me'da osti bezining insulin garmoni ishlab chiqarish funksiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning faoliyati buzilishiga va organizmga moddalar almashinuvi o'zgarishiga olib keladi. Na'matak o'zida ko'pgina C guruh vitaminini saqlaydi.Bunday shifobaxshligi qorag'atga nisbatan 10 marta, limonga nisbatan 50 marta yuqoriligi olimlar tomonidan aniqlangan.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Oллоh yaratgan barcha ne'matlar insonlar uchun yaxshilikka xizmat qiladi. Insonlar esa bu ne'matlardan oqilona foydalanib, ularning foydali hamda zararli ta'sirlarini o'rganib, fan, ta'lim, tibbiyot amaliyotlarida qo'llashsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

- 1.Abu Ali Ibn Sino "Tib Qonunlari" 4-bob,214-336- betlar
- 2.Safar Muhammad "Tabiatning o'zi tabib", Toshkent-2016
- 3.Shifo-info gazetasi
- 4.Biologiya 6-sinf darsligi, "O'zbekiston" nashriyoti 2017-yil, 112-113 bet.

Международная конференция академических наук

ХАБЕАС КОРПУС ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИНГ КАФОЛАТИ

Садикова Шахнозахон Мухаммадсобировна

Андижон вилояти Юридик техникуми ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада Хабеас корпус институти, “Хабеас корпус акт” институтининг вужудга келиш тарихини ёритиш, “Хабеас корпус акт” институти тушунчаси ва моҳияти, “Хабеас корпус акт” институти амалга ошириш механизми туғрисида маълумотлар.

Калит сўзлар: “Миранда қоидаси”, “Хабеас корпус” институти, суд, мажбурлов чоралари, эҳтиёт чоралари, ярашув институти.

Мамлакатимизда тарихан қисқа давр ичида инсон, унинг манфаатлари, ҳуқуқ ва эркинликлари олий қадрият ҳисобланган ҳуқуқий демократик давлат, адолатли фуқаролик жамиятини барпо этиш борасида улкан ишлар амалга оширилди. “Хабеас корпус” институтининг амалиётга татбиқ этилиши инсоннинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари, унинг даҳлсизлигини ҳимоя қилишда муҳим омил сифатида намоён бўлмоқда. Миллий қонунчилигимизни ҳалқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган қонун ҳужжатларига мувофиқлаштириш, демократик тамойиллар ва ҳалқаро ҳуқуқий талабларга тўлиқ жавоб берадиган ҳуқуқий – меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Барчамизга маълум, “Қамоққа олишга санкция бериш ҳуқуқи судларга ўтказилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”

“Адвокатура институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонунларнинг қабул қилиниши натижасида “Хабеас корпус” институти нормаларини миллий қонунчиликка янада изчил татбиқ этиш ҳамда қўллаш имкониятлари кенгайди.

“Хабеас корпус” атамаси латинчадан ўзбек тилига ўгирилганда “танани, шахсни судга келтириш” маъносини англатади. Ҳарб мамлакатларида жиноий таъқибга учраган, ҳибсга олинган ёки қамоқда сақланаётган фуқаронинг адолатли суд орқали ҳимояланишга бўлган ҳуқуқини “хабеас – корпус” деб

Международная конференция академических наук

номлаш одат тусига кирган.

“Хабеас корпус” институти дастлаб ўн иккинчи асрда Англияда қўлланила бошлаган. Ўн тўртинчи асрда Эдуард 1 қироллиги даврида эса, ушбу амалиёт урф – одатга айлана бошлаган. 1679 йил 26 май куни Англияда қабул қилинган “Фуқаро эркинлигини янада яхшироқ таъминлаш ва денгиздан ташқари худудларда асоссиз ҳибсга олишларнинг олдини олиш тўғрисида” ги қонун ёки “Хабеас корпус Акт” да ўзининг норматив қиёфасини топди.

Одил судловнинг муҳим институтларидан бўлган “Habeas Corpus” институти узок тарихга эга. Чунки, инсонларга нисбатан адолатли одил судловни қўллаш мавзуси яқинда пайдо бўлмаган ва у ўтмишга бориб тақаладиган илдизга эгадир. Адолатли, инсонпарвар одил судлов қадимги машҳур мутафаккирлар, давлат арбобларининг қарашлари ва ғояларида, диний таълимотларда, турли халқлар амалиётида долзарб мавзулардан бири бўлган. Вақт ўтиши билан эса, демократик жамиятга асосланган ҳуқуқий давлатнинг муҳим институтига айланди.

“Хабеас корпус” ўз номини судьянинг озодликдан маҳрум этилган шахсни судга олиб келиш тўғрисидаги буйруғининг биринчи сўзларидан олинган. Ҳозирги кунда ушбу ҳужжат дунёнинг кўплаб давлатларида, энг аввало, англо-саксон ҳуқуқ тизимида ва Лотин Америкаси мамлакатларида эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқининг конституциявий кафолати сифатида кенг тарқалган. Ушбу институт кейинчалик, биринчи конституция ҳисобланган 1787 йил 17 сентябрдаги АҚШ Конституциясининг 9-бўлимида ҳам ўзининг конституциявий мақомини топди. Унда, “Ички қўзғолон ёки ташқи тажовуз ҳолатларида, жамоат хавфсизлиги тақозо қилиб қолмагунча Habeas Corpus амалиёти имтиёзлари тўхтатиб қўйилиши мумкин эмас” деб кўрсатиб ўтилади. Бугунги кунда аксарият давлатлар конституциялари ва миллий қонунчилигида бу институт ўз ўрнини топди.

Международная конференция академических наук

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги Шарҳи
Миранда қоидаси	“Миранда қоидаси” шахс сўроқ қилиниши олдида ёки ушлаб туриш вақтида гумон қилинувчи ва айбланувчига унинг процессуал ҳуқуқлари тушунтирилишини қафолатлайди.	“Mirandarights” is a right to silence warning given by police to criminal suspects in police custody (or in a custodial interrogation) before they are interrogated to preserve the admissibility of their statements against them in criminal proceedings.
“Хабеас корпус” институти	“Habeas Corpus amendment act” Англия парламенти томонидан қабул қилинган бўлиб, айбланувчини қамоққа олиш ҳамда фуқаронинг қамоққа олиниши ёки қамоқда сақланиши устидан суд назоратини амалга ошириш қоидаларини белгилаб берган муҳим тарихий ҳуқуқий ҳужжатдир	Habeas corpus (Medieval Latin translating roughly to "You should have the body") is a course in law whereby a person can report an unlawful detention or imprisonment before a court, usually through a prison official.
Суд назорати	Суд назорати суднинг тергов органлари шахс ҳуқуқларини чекловчи ҳаракатлари ва қарорларининг	Judicial control is a type of court proceeding in which a judge reviews the lawfulness of a decision or action made by a

Международная конференция академических наук

	<p>конунийлиги ва асослигини таъминлаш мақсадида текшириш ва ҳал қилиш тадбирларида акс этадиган фаолиятидир</p>	<p>responsible participants for criminal proceedings. Judicial control is the activity of the court that the actions of the responsible participants for criminal proceedings are subject to review and possible invalidation by the judicial branch.</p>
<p>Суд</p>	<p>Суд - Ўзбекистон Республикасида жиноят ишлари бўйича одил судловни Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Қорақалпоғистон Республикаси жиноят ишлари бўйича Олий суди, жиноят ишлари бўйича вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) судлари ва ҳарбий судлар амалга оширади</p>	<p>Court- government entity authorized to resolve legal disputes. Judges sometimes use "court" to refer to themselves in the third person, as in "the court has read the briefs." Justice on criminal cases in the Republic of Uzbekistan shall be administrated by: the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, the Supreme Court of the Republic of Karakalpakstan, the regional, Tashkent city, district (city) courts and military courts</p>
<p>Мажбурлов чоралари</p>	<p>Процессуал мажбурлов чоралари шахнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамланган кўпгина</p>	<p>Measures of procedural coercion – restriction of rights and obligations of person which were envisaged in the</p>

Международная конференция академических наук

	<p>хуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ: эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқларини чекловчи воситадир.</p>	<p>Constitution of Republic of Uzbekistan</p>
<p>Эҳтиёт чоралари</p>	<p>Эҳтиёт чораси айбланувчи, судланувчи суриштирувдан, дастлабки терговдан ва суддан бўйин товлашининг олдини олиш; унинг бундан буёнги жиноий фаолиятининг олдини олиш; унинг иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларига йўл қўймаслик; ҳукмнинг ижро этилишини таъминлаш мақсадида қўлланилади</p>	<p>Measures of restrain shall be applied for the purpose of preventing the evading of a defendant a from inquiry, pretrial investigation and trial, suppressing further criminal activities of defendant, preventing his attempts made to impede establishment of the issues and securing the execution of a sentence</p>
<p>Ярашув институти</p>	<p>Ярашув – бу жиноят оқибатларини бартараф этишга қаратилган фаолият бўлиб, жабрланувчи ва айбланувчи ўртасида ўзаро келушувга эришилади.</p>	<p>Reconciliation is an arrangement between an accused and a victim which will be directed to prevent consequences of the crime</p>
<p>Қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси</p>	<p>Эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиш Жиноят кодексига уч йилдан ортиқ муддатга озодликдан</p>	<p>Taking into custody as a measure of restraint shall be imposed with regard to criminal cases on the offenses punishable</p>

Международная конференция академических наук

<p>махрум қилиш тариқасидаги жазо назарда тутилган қасддан содир этилган жиноятларга доир ҳамда эҳтиётсизлик оқибатида содир этилиб, бунинг учун Жиноят кодексида беш йилдан ортиқ муддатга озодликдан махрум қилиш тариқасидаги жазо назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича қўлланилади.</p>	<p>by imprisonment for a term exceeding three years and the unintended offenses punishable by imprisonment for a term exceeding five years in accordance with the Criminal Code</p>
---	---

Адабиётлар рўйхати:

1. Mark E.Cammack and Norman M.Garland. Advanced criminal procedure. – Thomson/West, 2006. –В 483.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. –40 б.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Расмий нашр – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Тошкент: “Адолат”,
4. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги (янги таҳрири) Қонуни
5. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги (янги таҳрир) Қонуни
6. Иноғомжонова З.Ф. Жиноят процессида суд назорати. Ўқув қўлланма Т.: ТДЮИ, 2009. -63-79 бетлар.

Международная конференция академических наук
ИНСОН ХУҚУҚЛАРИНИ ХИМОЯ ҚИЛИШ ХАР БИР ДЕМАКРАТИК
ДАВЛАТНИНГ БОШ МАҚСАДИДИР

Чориев Маҳмуджон Аҳмад ўғли

ИИВ Академияси Давлат ҳуқуқий фанлар ва инсон

ҳуқуқларини таъминлаш кафедраси ўқитувчиси

Электрон почта; ahmadovmahmud933@gmail.com

Мақолада, Инсон ҳуқуқлар умумжаҳон декларацияси, инсон ҳуқуқларини таъминлаш билан шуғулланувчи ҳалқаро ташкилотлар ва улар билан Ўзбекистон Республикасининг алоқалари ва ҳамкорлиги, Ўзбекистон Республикасида омбутсмин фаолияти, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази фаолияти ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: Инсон ҳуқуқлар декларацияси, БМТ, Ассамблея, ЮНЕСКО, Европа Кенгаши, ЕХХТ, Ўзбекистон Республикаси миллий марказ

В статье рассматриваются Всеобщая декларация прав человека, международные правозащитные организации, а также отношения и сотрудничество Республики Узбекистан с ними. Освещается деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Узбекистан, деятельность Национального центра по правам человека Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Декларация прав человека, ООН, Ассамблея, ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ, Национальный центр Республики Узбекистан.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг Муқаддимасида Ўзбекистон халқи инсон ҳуқуқларига ва давлат суверенитети ғояларига содиқлигини тантанали равишда эълон қилиб, ҳозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулиятини англаган ҳолда, ўзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига таяниб, демократия ва ижтимоий адолатга садоқатини намоён қилиб, халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган қоидалари устунлигини тан олган ҳолда, республика фуқароларининг муносиб ҳаёт кечиришларини таъминлашга интилиб, фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувлигини таъминлаш мақсадида инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш вазифаси қўйилганлиги айтиб ўтилган[1]

Ҳозирги дунёда инсон ҳуқуқлари етакчи ўринни эгаллаши умумэтироф этилган далилдир. Инсон ҳуқуқлари масаласининг ҳар қандай

Международная конференция академических наук

цивилизациялашган, адолатли фуқаролик жамиятини қуришдаги ролини камайтириб бўлмайди. Демократик, ҳуқуқий давлат қуришнинг бош шарти асосий ҳуқуқ ва эркинликларни рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш ҳамда жамиятда ҳар бир инсоннинг ҳуқуқларини кафолатлашнинг ҳақиқий тизимини яратиш ҳисобланади.[2]

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси инсон ҳуқуқлари бўйича 70 та асосий ҳужжатга қўшилди, БМТ томонидан ушбу соҳада қабул қилинган 10 та асосий халқаро шартнома иштирокчисига айланди. Ўзбекистон Республикасида миллий қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига халқаро стандартларни тизимли ва босқичма-босқич имплементация қилишнинг ўз модели, инсоннинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя этилиши мониторинги миллий тизими шакллантирилган.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан кейин қўшилган биринчи халқаро-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади. Демократик, ҳуқуқий давлат, кучли фуқаролик жамияти барпо этиш йўлини танлаган Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини жамиятни ривожлантириш ва давлат қурилишининг, бутун ички ва ташқи сиёсатининг энг устувор йўналиши этиб белгилади. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг қоидалари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, инсоннинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлайдиган миллий қонунчилик меъёрларида ўз ифодасини топган. Фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш механизмлари яратилган ва улар амалда самарали жорий этилмоқда. Мамлакатда беш мингдан зиёд нодавлат ноижорат ташкилотлар фаолият юритмоқда. Жамият ва давлат қурилиши соҳасида сиёсий партияларнинг роли сезиларли даражада ошди. Мустақил оммавий ахборот воситалари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ривожланиб бормоқда. Улар аҳолининг сиёсий, ижтимоий фаоллигини ошириш, мамлакатни демократик янгилаш ва модернизация қилишнинг қудратли омили бўлиб хизмат қилмоқда.[3]

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси Бирлашган Миллатлар Ташкилоти

Международная конференция академических наук

Бош Ассамблеясининг Резолюция 217 А (III) билан 1948 йил 10 декабрда қабул ва эълон қилинган. Декларациянинг муқаддимасида қисмида шундай ёзилган:

Инсоният оиласининг ҳамма аъзоларига хос қадр-қиммат ва уларнинг тенг, ажралмас ҳуқуқларини тан олиш эркинлик, адолат ва ялпи тинчлик асоси эканлигини эътиборга олиб;

инсон ҳуқуқларини менсимаслик ва уни поймол этиш инсоният виждони қийналадиган ваҳшиёна ишлар содир этилишига олиб келганини, кишилар сўз эркинлиги ва эътиқод эркинлигига эга бўладиган ҳамда кўрқув ва муҳтожликдан ҳоли шароитда яшайдиган дунёни яратиш инсонларнинг эзгу интилишидир деб эълон қилинганлигини эътиборга олиб;

инсон охирги чора сифатида зулм ва истибдодга қарши исён кўтаришга мажбур бўлишининг олдини олиш мақсадида инсон ҳуқуқлари қонун кучи билан ҳимоя этилиши зарур эканлигини эътиборга олиб;

халқлар ўртасида дўстона муносабатларни ривожлантиришга кўмаклашиш зарурлигини эътиборга олиб;

Бирлашган Миллатлар халқлари инсоннинг асосий ҳуқуқларига, шахснинг қадр-қиммати, эркак ва аёлнинг тенг ҳуқуқлилигига, ўз эътиқодларини Низомда тасдиқлаганликлари ҳамда янада кенгроқ эркинликда ижтимоий тараққиёт ва турмуш шароитларини яхшилашга кўмаклашишга аҳд қилганликларини эътиборга олиб;

аъзо бўлган давлатлар Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан ҳамкорликда инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ялпи ҳурмат қилиш ва унга риоя қилишга кўмаклашиш мажбуриятини олганлигини эътиборга олиб;

мазкур ҳуқуқлар ва эркинликларнинг характерини ялпи тушуниш ушбу мажбуриятларнинг тўлиқ адо этилиши учун катта аҳамиятга эга бўлишини эътиборга олиб;

Бош Ассамблея

мазкур Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясини барча халқлар ва барча давлатлар бажаришга интилиши лозим бўлган вазифа сифатида эълон қилар экан, бундан муддао шуки, ҳар бир инсон ва жамиятнинг ҳар бир ташкилоти

Международная конференция академических наук

доимо ушбу Декларацияни назарда тутган ҳолда маърифат ва таълим йўли билан бу ҳуқуқ ва эркинликларнинг ҳурмат қилинишига кўмаклашиши, миллий ва халқаро тараққийпарвар тадбирлар орқали ҳам унинг бажарилиши таъминланишига, Ташкилотга аъзо бўлган давлатлар халқлари ўртасида ва ушбу давлатларнинг юрисдикциясидаги ҳудудларда яшаётган халқлар ўртасида ялписига ва самарали тан олинисига интилишлари зарур.[4]

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилингандан кейинги ўн йилликларда БМТ, ХСТ, ХМТ, ЮНЕСКО, Европа Кенгаши, ЕХХТ ва бошқа халқаро ташкилотлар кўплаб муҳим фундаментал ҳужжатларни қабул қилдики, уларда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълимни инсонпарварлик ғоялари асосида қуриш тўғрисидаги қоидалар ривожлантирилди. Хусусан, 1974 йил 19 ноябрь куни ЮНЕСКОнинг Бош конференцияси томонидан Халқаро тушуниш, ҳамкорлик ва тинчлик руҳида тарбиялаш ҳамда инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларига ҳурмат руҳида тарбиялаш тўғрисидаги тавсиянома қабул қилинди. Бош конференция ЮНЕСКОнинг барча аъзо-давлатларига мазкур тавсияномани мактаб таълими, олий ва мактабдан ташқари таълим учун масъул бўлган органлар, идоралар ёки муассасалар билан бир қаторда, ёшлар ва катта ёшдагилар орасида тарбиявий ишлар олиб боровчи, талабалар ва ёшлар ҳаракати, ўқувчилар ота-оналар ассоциациялари, ўқитувчилар касаба уюшмалари, шунингдек, бошқа манфаатдор томонларнинг эътиборига етказишни тавсия қилди.

1985 йил 14 май куни Европа Кенгашининг Вазирлар қўмитаси аъзодавлатларнинг инсон ҳуқуқларини ўқитиш соҳасидаги мажбуриятларини ҳисобга олиб ва ўзининг резолюцияларидан келиб чиқиб, мактабларда инсон ҳуқуқларини ўқитиш ва ўрганиш тўғрисидаги тавсияномани қабул қилди. Унда, хусусан, “мактабларда инсон ҳуқуқларини ўқитишни ва ўрганишни рағбатлантириш; мактаб таълими билан шуғулланувчи шахслар ва ташкилотлар эътиборини Тавсияноманинг ... матнига қаратишни; ... Европа кенгаши аъзоси бўлмаган Европа маданий конвенциясининг аъзо-давлатларининг ҳукуматларига Тавсияномани беришни” таклиф этилган.

Международная конференция академических наук

Инсон ҳуқуқлари бўйича таълимга эътиборнинг “ҳали ҳам бошланғич даражада” эканлигини эътиборга олиб, Инсон ҳуқуқлари бўйича Иккинчи бутунжаҳон конференцияси (Вена, 1993 йил) ўзининг Декларацияси ва Ҳаракат дастурида “барча давлатлар ва муассасаларни инсон ҳуқуқлари, гуманитар ҳуқуқ, демократия ва қонунийлик масалаларини барча ўқув юртларининг ўқув дастурларига киритиш ва инсон ҳуқуқлари соҳасида кенг миқёсдаги таълимни таъминлаб берувчи инсон ҳуқуқлари соҳасида муайян дастурлар ва стратегияларни ишлаб чиқишга чақирди”.

ЮНЕСКО – бу 1945 йил , 16 ноябрда ташкил этилган Бирлалашган Миллатларнинг таълим, фан ва маданият ишлари бўйича ташкилоти, БМТнинг ихтисослашган муассаси. Ташкилотда 193 аъзо ва 11 ассоциациялашган аъзолар мавжуд бўлиб, ташкилотнинг ўзи учта органдан иборат.

ЮНЕСКОнинг Ўзбекистондаги Ваколатхонаси Ташкилотнинг Ўзбекистондаги вакиллиги ҳисобланиб, ўз малакаси ва ваколати доирасида мамлакатнинг тараққиёт соҳасидаги саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлашда эксперт кўмакни кўрсатади. ЮНЕСКО ўзининг фаолиятини БМТ Агентликларининг Ўзбекистондаги Мамлакат Гуруҳи аъзоси сифатида мамлакатдаги тараққиёт жараёнини кўп томонлама ва икки томонлама қатнашчилари билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнататиш орқали амалга оширади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Агентликларининг Мамлакатдаги Гуруҳи таркибига Ўзбекистонда иш юритаётган БМТ вакиллари, унинг 14та ихтисослашган агентликлари ва дастурлари киради. ЮНЕСКО тинчликни ўрнатиш, қашшокликни камайтириш, барқарор ривожланиш ва маданиятлараро мулоқотни қўйидагилар орқали тарғиб қилади: • Таълим; • Табиий ва ижтимоий фанлар; • Маданият; • Коммуникация ва ахборот; * Ўзбекистон ЮНЕСКОга 1993 йилда аъзо бўлди. ЮНЕСКОнинг Ўзбекистондаги Ваколатхонаси эса 1996 йилда очилди.

Омбудсман сўзи - бугун ривожланган ва ривожланаётган давлатларда «инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи» сифатида тушунилади. Бу сўз швед тилидан олинган бўлиб “вакил” деган маънони англатади. У энг аввал швед қироли ҳузурида фаолият юритган. Кейинчалик парламент шакллангандан сўнг 1809

Международная конференция академических наук

йилдан Парламент ҳузурига кўчган.

Агар тарихни яхшилаб ўрганадиган бўлсак, швед қироли ушбу тажрибани ислом давлатларда фаолият юритган мухтасиблар ишидан ўрганганига гувоҳ бўласиз. Мухтасиблар ислом дини ва шариат аҳкомлари асосида фаолият юритиб, назорат функциясини бажаришган.

XVII асрларда швед қироллигига ҳужум уюштирилганда қирол ҳозирги Туркия ҳудудларига қочиб ўтишга мажбур бўлади. Қочқинда турк султони ҳимоясида мамлакатдаги фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи, ўрнатилган тартибларни назорат қилувчи инсонларни кузатади. Кейинчалик ўз ватанига қайтиб, мана шу тизимни ўз давлатида “Омбудсман” номи билан жорий этади ва бу Европада ҳам оммалашади.

Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) институти 1995 йилда ташкил этилган. Ушбу институт МДХ ҳудудида биринчилардан бўлиб Ўзбекистонда таъсис этилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1996 йил 31 октябрдаги «Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказини тузиш тўғрисида»ги Фармониға мувофиқ Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази ташкил қилинган.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази (кейинги ўринларда — Марказ) инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларини бажариш бўйича давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлигини, миллий маърузалар тайёрланишини, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтиришни таъминловчи давлат органи ҳисобланади;

Марказ ўз ваколатларини барча давлат органлари ва ташкилотлар, уларнинг мансабдор шахсларидан мустақил равишда амалга оширади;

Марказ ҳар йили Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларига риоя этилиши ҳолати тўғрисида ахборот тақдим

этади;[5]

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки Жамиятда инсон ҳуқуқлари маданиятини шакллантириш фуқароларнинг ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш ҳамда қонун устуворлигини мустаҳкамлашнинг муҳим шартларидан биридир. Инсон ҳуқуқлари маданиятини шакллантириш давлат фаолиятининг муайян шаклларида, жумладан, барча турдаги ва даражадаги таълим тизими, малака ошириш тизимлари инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар фаолиятида ифодаланади.

Кейинги йилларда Ўзбекистонда бу борада тизимли ва комплекс чоратadbирлар амалга ошириб келинмоқда. 2019 йилда БМТ Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия тўғрисидаги декларацияси қоидаларини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар дастури тасдиқланди. Шу асосда «Йўл харитаси»да белгиланган тадбирлар бажарилмоқда.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси –Т.,2021.
2. “Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси” дарслик Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012 й.
3. Сурхондарё вилоят адлиябошқармаси етакчи маслаҳатчиси Муниса Бўриева <https://surxondaryo.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=32639>
4. : Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. Декларациянинг 1948 й
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ Тошкент шаҳри, 2018 йил 10 декабрь <https://xs.uz/uzkr/post/inson-huquqlari-bojicha-ozbekiston-respublikasi-millij-markazi-faoliyatini-takomillashtirish-togrisida>

Международная конференция академических наук

JAVDAR YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Sharipova Nafisa Muzaffar qizi

Toshkent Davlat Agrar Universiteti Magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada javdar yetishtirish texnologiyasi va undan ko'p hosil olishda agrotexnik qoidalarga rioya qilish xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: javdar, agrotexnik qoidalar, yangi hosil, urug

Javdar deyarli barcha qit'alarda o'sadigan eng qadimgi uy sharoitidagi ekinlardan biridir. Uning doni vitamin va minerallarga boy va jigarrang non ko'plab kasalliklarning oldini oladi. Rossiyada javdar markaziy va janubiy mintaqalarda, Primorskiy o'lkasida va hatto Yakutiya o'stiriladi. Qisqa o'sadigan mavsum va tajribasizlik bu donni qisqa yoz sharoitida etishtirishga yaroqli qiladi. Yaxshi hosil olish uchun agrotexnika qoidalariga rioya qilish kerak. Ular urug'larni qayta ishlash, tuproqni tayyorlash va ekish sanalarini o'z ichiga oladi. Qishki navlar yozning oxirida va kuzning boshida ekilgan.

O'sayotgan javdar uchun sharoit yuqori hosil olishga qaratilgan bo'lishi kerak. Javdar yaxshi o'sishi uchun, to'g'ri ekish kerak. Bunga yuqori sifatli urug'larni tanlash, ishlov berish, ekish muddatlariga rioya qilish, o'simliklarga g'amxo'rlik qilish, kasalliklarga qarshi kurash va o'g'itni qo'llash kiradi. Kuchli ekish texnologiyasi tuproqdagi namlikni saqlab qolish choralarini ham o'z ichiga oladi.

Javdar ekish:

Urug'lik uch bosqichdan iborat:

- Urug'larni tayyorlash;
- Tuproq tayyorlash;
- Ekish ishlari.
- O'sish - 92% dan;
- Poklik - 99% dan;
- Namlik - 14% dan ko'p emas;
- 1000 urug'ning vazni - kamida 35 g;
- O'sish kuchi 80% dan yuqori.

Ekin ekishdan oldin, donalar zang, ildiz chirishiga, qattiq va ildizli smutlarga qarshi davolanadi. Buning uchun giyohvand moddalardan foydalaning:

Международная конференция академических наук

- Tigam;
- Vitatiuram;
- Fungitsid;
- Hexatiuram.

Agar yangi hosil qilingan urug'lar ekilgan bo'lsa, ularni quyoshda 3-5 kun davomida isitish yoki 45 ° C haroratda don uchun maxsus quritgichdan foydalanish kerak. Isitish vaqti 3-4 soat. Urug'larni tayyorlash jarayoni bir necha bosqichlardan iborat:

- Qo'pol organik va mineral aralashmalarni oldindan tozalash;
- Quritish;
- Begona o'tlardan va ularning urug'laridan tozalash;
- Don aralashmalaridan tozalash;
- Havoni issiqlik bilan ishlov berish (ekishdan 2-3 hafta oldin);
- Etchalash (ekishdan 10-16 kun oldin).

Niholni yaxshilash uchun urug'larni keyinchalik o'sish regulyatorlari va ozuqa moddalari bilan davolash mumkin.

Oldingi hosilni yig'ib olgandan so'ng, dala po'sti 8 sm gacha chuqurlikda amalga oshiriladi. Hosilni kech yig'ishda yoki sovuq ob-havo sharoitida peeling kerak emas: u go'ngni qo'llash va 30-35 sm chuqurlikka shudgorlash bilan almashtiriladi. Agar don ko'p yillik o'tlardan keyin ekilgan bo'lsa, unda tuproq oldindan tozalanadi va keyin skimmerlar bilan shudgorlash. Loviya jo'xori aralashtirgandan va nam tuproq bilan yig'ib olingandan so'ng, tuproq to'liq chuqurlikka haydaladi.

Qor erib, tuproq qurigandan so'ng, parvarish va ikki marta ishlov berish amalga oshiriladi. Dala shiddatli o'tqazilishi bilan bitta kultivatsiya gerbitsidni qo'llash bilan almashtiriladi.

Bahorgi javdar uchun tuproq kuzda tayyorlanadi:

- Sabzavot o'tmishdoshlaridan so'ng, asosiy ishlov berish 17 sm chuqurlikda yoki 13 sm diskli tirqishlar bilan amalga oshiriladi;
- Yillik jarohatlardan va karabuğdaydan keyin peeling amalga oshiriladi. Dala qattiq begona o'tlar bilan - etishtirish va disklash.

Международная конференция академических наук

- Qishki shudgorlash avgust oyining ikkinchi yarmida tiqilib qolish, namlik to'planishi va ozuqa moddalarini saqlash darajasini pasaytirish uchun amalga oshiriladi. Ko'p miqdordagi toshlar bo'lgan ekinlarda shudgorlash ishchi organlar himoyasi bilan shudgor bilan olib boriladi va silliq shudgorlash uchun teskari turdagi shudgorlardan foydalaniladi.

Urug'larni ekishning 3 usuli yordamida ekish uchun:

- Tor-qator, qator oralig'i taxminan 8 sm;
- Doimiy;
- Xoch

Uzluksiz va xochli ekish bilan tizmalar orasidagi masofa 14-17 sm ni tashkil qiladi, ekish chuqurligi madaniyatning xilma-xilligiga va tuproq turiga bog'liq. Bahor navlari uchun bu odatda 3-5 sm. Qishki javdar ekish chuqurligiga talabchan, chunki uning yuzasida tekislash tugunlari hosil bo'ladi.

Nam erga ekilgan urug'lar:

- Qattiq tuproqda - 2-3 sm;
- O'rta zichlikda - 3-5 sm;
- Yorug'likda - 5-6 sm.

Quruq ob-havo sharoitida va quruq tuproqda urug'ni puflamaslik uchun ekish chuqurligi 1-2 sm ga oshiriladi. Agar ekishdan keyingi haydaladigan tuproq etarli darajada namlanmagan bo'lsa, u holda yuvarlash amalga oshiriladi. Bu urug'larning erga qattiqlashishiga imkon beradi va yuqori qatlamlarga namlikni oshiradi.

Ekish vaqti mintaqa va ob-havo sharoitlariga bog'liq:

- Janubiy mintaqalarda kuzgi ekinlar sentyabrning 4-haftasidan oktyabr oyining o'rtalariga qadar ekilgan;
- Sibirda - avgust oyining birinchi o'n kunligidan sentyabr oyining o'rtalariga qadar;
- Chernozem bo'lmagan hududlarda - 5 dan 30 avgustgacha;
- Janubi-sharqiy mintaqalarda - 15 avgustdan 5 sentyabrgacha.

Bahor javdari yuqori qatlam + 2 ° C ga qadar qizdirilganda erning jismoniy tayyorgarligiga qarab ekilgan. Urug'lar -8 ° S gacha sovuqdan yaxshi omon qoladi.

Международная конференция академических наук

Shimoliy hududlarda javdar odatda may oyining ikkinchi yarmida, janubda - aprel oyining oxirida va may oyining boshlarida ekishni boshlaydi. Sibirda - may oyining o'rtalarida.

Ekishdan keyingi davrning vazifasi yaxshi hosil olishdir. Uzoqroq o'sayotgan mavsum tufayli, qish navlari bahor navlariga qaraganda ko'proq g'amxo'rlikka muhtoj. Fosfor-kaliyli o'g'itlar kuzda kurtaklar tayyorlash uchun kuzda tuproqqa qo'llaniladi. Qish oylarida qorni ushlab turish amalga oshiriladi, u yosh o'simliklarni haroratning keskin o'zgarishidan himoya qiladi va namlikning saqlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimov D.T., Gorelov Ye.P., Xalilov N. Deqqonchilik asoslari va yemxashak yetishtirish. T., Mehnat, 1987.
2. Atabayeva X.N. va boshqalar. O'simlikshunoslik. T., Mehnat, 2000.
3. Gorelov Ye.P., Xalilov N., Botirov X. O'simlikshunoslik. T., Mehnat, 1990.
4. www.ziyonet.uz

Abstract: In modern political science, party systems, their characteristics, the factors influencing their change are studied in depth. The acceleration of political processes and the exchange of information in the countries of the world pose several problems for party systems. In today's fast-paced world, the adaptation of party systems to change has become a necessity. The article provides a theoretical analysis of the problems facing modern party systems. Suggestions were also made to address these issues.

Keywords: party, party system, civil society, democracy, multiparty system, political processes.

Introduction. The growing scale of globalization, the renewal of political positions, the fact that some integrations are on the verge of decline, pose new challenges to the political party systems of countries. Even the party systems of the most advanced societies in the world today are not without problems. The complexity of the epidemiological situation in the world is testing the governance systems of countries, as the number of victims of the new disease coronavirus for humanity is increasing day by day. The pandemic, climate change, economic crisis, migration crisis, lack of freshwater, food security, which are global problems, show that political party systems need to develop new programs to address these problems, as well as to take their activities to a new level.

The main part. The global changes taking place in the world are changing and renewing the problems facing modern party systems.

Partology is a separate independent field of knowledge in political science that deals with the problem of parties and party systems.

Before addressing the problems facing party systems, let us define the concept of a party system. There are different theories about the party system in different kinds of literature, let us briefly dwell on them.

Party systems unite parties operating within a particular country and political system

[3. p. 210].

Interacts with political parties, the state, and other institutions of power and is an active subject of the political process. As a result of their activities, stable ties and relations emerge between the parties. The parties operating legally in the country, their relations, and connections form the party system [2, p. 170].

In the textbook "Introduction to Political Science" by Russian political scientists Pugachyov V. P, Solovev A. I, the concept of the party system is defined as follows.

Stable relations and relations of different types of parties with each other, as well as with the state and other institutions of power, form party systems. Parties, in one way or another, influence decision-making in cooperation with each other and with the state, thereby revealing their place in political life [1. p. 280].

L. N. Alisova describes the party system as "a political structure consisting of a set of different types of political parties, their stable relations and interactions, views on the nature and conditions of activity, the basic values of state and other institutions of power" [6. p. 118].

Summarizing the views of the most advanced political scientists of our time on party systems, we can conclude that the set of relations between parties and between parties and other civil society institutions constitute the party system.

Political parties in each country generally form a specific subsystem of the political system, such a subsystem is often seen as a relatively independent party system with its structure and operating laws. In political science, there are many variants of the typology of parties, as well as several variants of the typology of party systems. Often we talk about three main party systems: one-party, two-party, and multi-party systems. The criterion here is the number of parties operating in each country. If there are no political parties at all, such a system is called a non-party system. However, party systems, which are often similar in several elements, differ in structure and other quality characteristics. Therefore, in addition to the above, other typologies are proposed [4. B. 300]. The fourth "two-party system" in modern political science is also recognized by many scholars.

The problem with a one-party system is centralized government if the ability to

Международная конференция академических наук

cover the entire interests of the population is limited. In this case, the ability to cover the entire interests of the population will be limited. One of the main problems facing the multiparty system is a large number of parties, in some cases, we can show the fragmentation of power, the inability of the government to unite as a whole mechanism when necessary.

The party system is also classified according to other norms and characteristics. Weiner and La Palombara are democratic, authoritarian, and totalitarian parties from the point of view of the political system; socialist and bourgeois parties, depending on the dominant social values; He argued that competing and non-competitive parties differ from each other due to the nature of the relationship between the state and the parties [5. p. 227].

One of the main problems facing the party systems of many developing countries is the existence of difficulties in party registration.

The level of development and stability of the party system largely determines the degree of consolidation of democracy in modern societies.

The level of development and stability of the party system largely determines the degree of consolidation of democracy in modern societies.

In classical terms, the importance of parties for the political life of society lies in the fact that "they allow the collection and actualization of the interests of different social strata and individual social groups, the development of political ideology and the formation of political doctrines" [7].

Let us briefly consider some aspects of the problems of the party system in the example of the Russian party system, which is relatively understandable to us.

The Russian party system will be able to fully perform the functions involving only the internal resources of the parties included in it. If the performance of any function is interrelated only with society and the state, the success of the party system will be minimal. In the current context, the function of political recruitment performs the function of political socialization and integration (social representation) to a lesser extent - meeting and, to a lesser extent [8].

For the success of the Russian party system, first of all, it is necessary to focus on

Международная конференция академических наук

increasing the role of parties as mediators between society and the state. The need for party systems in such a society will automatically diminish if society solves problems directly by addressing the state.

The structural problems of the Russian parties are discussed below:

- difficulties in forming parties. This includes the issue of party structure and over-regulation of party organization in the law on parties;

- very strict rules of registration for participation in election campaigns, determined by the collection of a large number of signatures for the participation of parties in the election campaign, the authenticity of which must be proved by graphic examination;

- difficult conditions of party activity created for the party system due to legal, political, socio-economic realities. There are severe restrictions on party activities, both in the legal and political spheres [9].

The transition to a proportional electoral system inevitably led to the following common problems for Russian society and its party system:

- an increase in the number of small independent parties, a quantitative increase in the composition of the party system. As M. Duverger noted in 1951: "... the first result of the proportional system is the cessation of any movement into this two-party system: this aspect can be considered a strong brake. Nothing here encourages the parties to unite, because their independent participation in the elections will not harm them ... " old "parties;

- developing the coalition aspirations of the parties, which can overcome the parliamentary coefficients only by joining the electoral coalitions. However, with new amendments to the law in Russia, the practice of coalition is prohibited. An involuntary question arises: "If parties are not free to join forces and choose allies, why to introduce a proportional electoral system?";

- the third effect typically expected in the transition to a proportional electoral system is inter-party demarcation. The ability to nominate candidates on party lists allows party factions to come to life. In some parties, this "leads to long-lasting

Международная конференция академических наук

divisions, as elections prevent the opposing factions from crushing each other" and leads to the formation of new political forces, which further enhances the multiplication effect of parties [9].

Hence, a change in the electoral system could pose new challenges to the party system. Adaptation of party systems to change will allow these problems to be successfully overcome.

Conclusion. In general, the success of party systems in developed and developing countries is because they do not have certain restrictions imposed by the state, the level of the political activity of the population is high. As we have seen above, the existence of complex rules in the formation of parties is an opportunity to control their number. One solution to one of the problems facing the party systems of developing countries is to simplify as much as possible the state registration of parties. However, the increase in the number of parties in society as a result of the simplification of registration may lead to new problems, including the widening of political divisions in society.

REFERENCES

1. Pugachev V.P., Solovev A.I. Introduction to political science: A textbook for university students. Processed and supplemented. - M.: Aspekt Press, 2005. - 477 p.
2. Farukshina M.X. Political science: textbook / Editor's note. - Kazan: Kazan Publishing House, 1999.
3. Akapov G.L., Kislitsyn S.A. Political Science: Textbook - Rostov n / D: Phoenix. 2009. - 350 p.
4. Lantsov S. A. Political science: Textbook - SPB.: Peter, 2011. - 544 p.
5. Kirg'izboev.M. Political science. Textbook for higher education institutions.– T.: “Yangi asr avlodi”, 2013 -524 p.
6. Alisova L.N. Party system // Political encyclopedia in 2 volumes: volume 2. - National Social Science Foundation, 1999. - 191 p.
7. Kitaytsev EA Activity of political parties in the public opinion of Russian citizens // Vestn. Grew up. state humanizes. un-that. 2009. Ser. Sociology. No. 2. P. 77.

Международная конференция академических наук

8. https://studwood.ru/1058546/politologiya/problemy_puti_vozdeystviya_partiy_noy_sistemy_grazhdanskoe_obschestvo

Международная конференция академических наук

UMUMIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM MUASSASALARIDA FIZIKADAN MASALALAR YECHISH METODIKASINING AHAMIYATI

Izbastiyev Azamat Muratbayevich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Fizika va astronomiyani o'qitish metodikasi mutaxassisligi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy va o'rta maxsus ta'lim muassalarida fizikadan masalalar yechish metodikasining ahamiyati hamda o'quvchilarning faolligini shakllantirish to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Umumiy, ta'lim, muassasa, metodika, o'qituvchi, o'quvchi, masala.

Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, sog'lom hayotiy pozitsiyaga ega chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun hech qachon o'zining dolzarbligini yo'qotmaydigan masala hisoblanadi. Ushbu maqola o'quvchilarda, asosan, yechim algoritmi noaniq bo'lgan nostandart masalalarni yechishdagi qiyinchiliklarni birmuncha bartaraf etishga yordam beradi. O'quv jarayonlarini loyihalashtirishda ta'lim mazmunini, ta'lim maqsadi, kutilayotgan natijani to'g'ri belgilash, ta'lim metodlari, shakllari va vositalarini to'g'ri tanlash, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholashni aniq mezonlarini oldindan ishlab chiqish, mashg'ulotga ajratilgan vaqt ichida ularni to'g'ri amalga oshirish va bir-biri bilan uyg'unlashuviga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir.

Bolalarda, asosan, yechim algoritmi noaniq bo'lgan nostandart masalalar birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Umuman alohida olingan har qanday masala nostandart bo'lishi mumkin. Uning yoniga shunga o'xshash bir nechta masalalarni keltirsa, u standart bo'lib qoladi. Masalalarning xususiyati - ularning yechimini topish har doimgidek ma'lum algoritmdan iborat bo'lmasligida. Bu izlanish o'quvchilardan bir xil masalalar ustida ishlashdan ko'ra ko'proq masalalar yechishning umumiy malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan faol harakatni amalga oshirishlarini talab qiladi. Masalalarni yechish o'quvchilarga taqqoslash, kuzatishga doir tajribalarni to'plashga, murakkab bo'lmagan matematik qonuniyatlarni aniqlashga, isbot talab etadigan farazlarni o'rta tashlashga imkon beradi. Shu munosabat bilan o'quvchilarda deduktiv mulohaza yuritishga ehtiyoj tug'ilishi uchun sharoit yaratadi. Bunday

Международная конференция академических наук

masalalar o'qituvchiga o'quvchilarda mehnatsevarlik, maqsadga erishishda tirishqoqlik kabi shaxsiy axloqiy xislatlarni tarbiyalashga yordam beradi. Shu bilan birga masalaga qiziqish, masalani yechishga bo'lgan hohish, masalaning yechimini topishga ishonch kabi xislatlarni tarkib toptiradi.

Masalalar yechish malakasini shakllantirish darsning didaktik tuzilmasini o'rganilgan material bo'yicha bilimlarni takrorlash va baholashni, yangi malakalarni shakllantirishni va mavjudlarini rivojlantirishni, bilim va malakalarni yangi sharoitda zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil qilishni o'z ichiga oladi. O'quvchini umumiy fizikadan masalalar ishlashga o'rgatish, o'qitishning eng murakkab muammolaridan biridir. Masala ishlashning samarali bo'lishi, o'qituvchining qo'llagan metodikasi va o'quvchilarni masala ishlashning umumlashtirilgan metodlarini o'zlashtirganligiga bog'liq bo'ladi. Bu jarayon ko'proq amaliy xarakterdagi yangi bilimlarni olish bilan uzviy bog'liq bo'ladi.

Masalalar yechish malakasini shakllantirish darsning didaktik tuzilmasini o'rganilgan material bo'yicha bilimlarni takrorlash va baholashni, yangi malakalarni shakllantirishni va mavjudligini rivojlantirishni, bilim va malakalarni yangi sharoitda qo'llashni, uy vazifasini o'z ichiga oladi.

Fizikadan masalalar yechish darsi tuzilmasini quyidagicha havola etib

kelingan:

- ✓ Ishning maqsadini aniqlash.
- ✓ Ishni bajarish tartibini nazariy asoslash.
- ✓ Ishni bajarish namunasi (o'qituvchi tomonidan mazmuni mos masalani namuna sifatida yechib ko'rsatish).
- ✓ O'quvchining mashqlari (mustaqil masala yechish)
- ✓ Xulosa chiqarish va yakunlovchi suhbat.
- ✓ Uyga vazifa berish.

Masala yechish darsi mazmunining o'ziga xos hususiyati nazariy bilishning ikkita yakunlovchi bosqichi: nazariy natijalarni keltirib chiqarishga va nazariy xulosalarni amaliy qo'llashga mos keladi. Masalalar tanlashga ko'rsatilgan didaktik

Международная конференция академических наук

talabdan tashqari har bir masalani tanlashda o'qituvchi mo'ljallagan maqsadni amalga oshirish ahamiyatga ega.

Fizika darslarida masalalar yechishda o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni hosil qilish. mustahkamlashida eng katta amaliy ko'nikma bo'ladi. O'qitishda fizik masalalarning ahamiyati. Fizika o'qitishda amaliy metodlar ichida masalalar yechish muhim o'rin egallaydi bilimlarni amaliy qo'llashni bilish bu onglilik, bilimlar mustahkamligining ko'rsatkichidir. Xatto, o'quv materialini ongli, formal bo'lmagan holda o'zlashtirilganda ham bilimlarni qo'llay olish o'z-oz'idan paydo bo'lmaydi, bunga maxsus o'qitish kerak. Bilimlarni amaliy qo'llashga o'rgatishda fizikadan masalalar yechish muhim o'rin egallaydi.

Ilm va texnikaning yutuqlari, vatanimiz olimlarining ilmiy kashfiyotlari, ilg'or g'oyalari va ilmiy qarashlari bilan o'quvchilarni tanishtirishda, masala ishlash muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Masala ishlashning tarbiyaviy jihati shundaki, u o'quvchilarni mehnat qilishni sevishga, irodali bo'lishga, maqsadga intilishga tirishqoqlik bilan kelajakda yosh avlodni o'qitish uchun o'zlarining metodik tayyorgarligini yetarli darajada bo'lishini ta'minlashdan iborat.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizikani o'qitishda har bir mavzu nazariy tushuntirilgan so'ng, o'quvchilarga mavzuni mustahkamlash sifatida turli xildagi va shakldagi topshiriqlarni bajartirish orqali amaliy tatbiqini ko'rish, o'quvchilarning o'tilgan mavzu mazmun-mohiyatini chuqurroq tushunishlariga olib keladi. Bunda o'qituvchining topshiriqlarlarni tuzishga kreativ yondoshuvi, topshiriqlarni nostandart va turli shaklda bo'lishi, o'quvchilarning darsga qiziqishlarini va faolliklarini ortishiga zamin yaratadi. Fizik masalalarning aniq yechimini topishda tasavvur va qonunlar uzviyligini to'g'ri aniqlash va tadbqiq qilish muhim amaliy ahamiyatga ega.

Masalalar yechishni analitik va sintetik metodlari mavjud. Masalalarni yechishda qo'yiladigan asosiy maqsad o'quvchilar fizik qonuniyatlarni shuqurroq tushunishlar, ajrata olsinlar va ularni fizik hodisalarni tahlil qilishga, amaliy masasalarga qo'llay olishga o'rganishlaridan iborat. Jamiyat taraqqiyotida, va fan va texnika rivojida yetakchi o'rinni egallab turgan fundamental fizika fani tub mazmuni jihatidan eksperimental fan hisoblanadi. Fizikada har bir nazariya qonun, da'vo va tushuncha

Международная конференция академических наук

o'zining tajribavi asosiga va isbotiga ega. Shuning uchun fizika fanini o'qitishda fizik masalalar samoradorligini oshirish ularni hayot va turmush bilan bog'lash zarur. Fizikaviy masalalarni, jarayonlarini, hodisalarni tabiiy tarzda, asosiy ko'rinishda ro'yobga chiqarish jihatidan obektiv tamoyish tajribalari, hayotiy masalalarning ahamiyati o'quvchi uchun ishonarliligi, mantiqiyliги bilan ruhiy va hissiy – enotsional jihatidan katta ahamiyatga ega.

Fizika darslarida masalalar yechishning to'g'ri tashkil etilishi, bosqichma – bosqich bajarilishini o'zgartirish o'quvchilarning nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashida muhim ko'nikma vazifasini berdi deb o'ylayman Ta'lim berayotgan o'qituvchi qay darajada mukammal bilim, malakava ko'nikmaga ega bo'lsa, undan ta'lim olayotgan o'quvchida ham qiziqish bilimga intilish shunchalik kuchli bo'ladi.

Ma'lumki, fizika fanini chuqurroq o'rganish – birinchi navbatda inson dunyoqarashini shakllantirishda va dunyoviy bilimlarining oshishida eng muhim omillardan hisoblanadi. Shunday ekan bu fanni o'rgatish bugungi kun o'qituvchisidan juda katta mehnat va kasbiy mahoratni talab etadi. Fizika darslarida amaliy mashg'ulotlarni to'g'ri va aniq tushuntirib berishimiz, o'quvchilarning nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashida muhim ko'nikma vazifasini bajaradi deb o'ylayman Ta'lim berayotgan o'qituvchi qay darajada mukammal bilim, malaka va ko'nikmaga ega bo'lsa, undan ta'lim olayotgan o'quvchi ham shunday bilimga ega bo'ladi. Mamlakatimizning yanada rivojlanishida malakali mutaxasislarning o'ri beqiyosdir. Bunday mutaxasislarni bugungi kun o'qituvchilari yetkazib berishi hammamizga ma'lum.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.G.G'aniyev Fizikadan masalalar yechish Toshkent – 2012y.
2. R.M. Abdulov, O'.G. Nadeyeva. Interaktivnoe obuchenie fiziki s pomoshyu sovremennix texnicheskiy sredstv. // Pedagogicheskaya praktika. 2009
3. <https://fayllar.org>
4. <http://sobir1001.zn.uz/>
5. uz.denometr.com

б. hozir.org

УЎТ: 631.52:635.656

**РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОГО ГОРОХА В
КОНКУРСНОМ ПИТОМНИКЕ СОРТОИСПЫТАНИЙ.**

¹ Муминов Абдували Акбаралиевич - доктор философии (PhD) с/х наук,

¹ Якубов Зафаржон Латибжонович – заведующий лаборатории,

¹ Абдурахимова Шохида Хасанбоевна- стажер-исследователь(соискатель),

² Саримсаков Умиджон Машрабжонович-магистр,

² Рахмонов Шухрат Хусанбоевич-магистр,

¹ Научно-исследовательский институт зерна и зернобобовых культур
Узбекистан, Андижанская обл., Андижанский р-н. (E-mail): **ddeiti-
19@mail.ru**

² Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
Узбекистан, Андижанская обл., Андижанский р-н.

Аннотация: В статье представлена информация о результатах научных исследований, проведенных в конкурсных сортоиспытательных питомниках сортов и линий озимого зеленого гороха. Также установлено, что сорт Усатый дает урожайность 25,9 т/га зерна в условиях пастбищно-луговых почв Андижанской области.

Ключевые слова: Растение, зеленый горох, сорт, линия, рост, развитие, урожайность.

Введение: По мере того как глобальный процесс изменения климата и численность населения мира растет из года в год, мировой спрос на продукты питания также растет. В Стратегии действий о дальнейшем развитии Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, отмечено о необходимости размещения овощевых, фруктовых, зернобобовых, масличных культур на площадях путем по-этапного сокращения неплодородных, не орошаемых, малорентабельных хлопковых и зерноколосовых полей, что обеспечит своевременное исполнение актуальных задач. [1]

Степень изученности проблемы: Почва является основным источником жизненно важных продуктов в стране, включая белок, масло, углеводы,

Международная конференция академических наук

питательные вещества и другие. Поэтому необходимо обращать внимание не только на получение урожая, но и на сохранение плодородия почвы. [2]

В результате посадки зернобобовых культур в качестве основных сельскохозяйственных культур на орошаемых почвах плодородие верхнего слоя почвы значительно улучшилось в последние годы благодаря тому, что в наших почвах корни этих культур формируются в благоприятных условиях и обогащают почву в среднем 50-140 кг чистого биологического азота на гектар. Проблема снижения плодородия почвы будет в некоторой степени решена, особенно спрос на высококачественные, богатые белком корма для животноводства, что является важной отраслью сельского хозяйства, увеличит количество питательных зерновых, удовлетворяет потребность перерабатывающей промышленности в сырье, при этом повышается производительность. [3]

Цель научного исследования: Изучение адаптации местных и зарубежных сортов озимого нута в почвенно-климатических условиях, оценка биометрических показателей опытных сортов, анализ и изучение показателей урожайности.

Результаты научных исследований: Полевые опыты проводились в условиях пастбищно-луговых почв опытного поля НИИ зерна и зернобобовых культур.

С целью изучения агроэкологической адаптивности 8 сортов и линий в конкурсном сортоиспытательном питомнике озимого зеленого гороха в 2019-2020 годах проведены полевые опыты в климатических условиях орошаемых почв. Полевой опыт состоял из 8 вариантов по 3 повторений. При этом местный сорт озимого зеленого гороха Осие-2001 был размещен на опытном поле в качестве стандартного сорта.

Агротехника возделывания озимого зеленого гороха на опытном поле проводилась на основе агротехнических мероприятий, принятых в институте по уходу за зернобобовыми культурами.

Начиная от прорастания семян, посеянных в конкурсных

Международная конференция академических наук

сортоиспытательных питомниках до полного созревания урожая, фенологические наблюдения и измерения роста и развития растений на опытном поле проводилось на основе методологии.

Таблица 1

Показатели роста и развития озимого зеленого гороха в конкурсном сортоиспытательном питомнике

Варианты	Сорта и линии	Дата посева	Дата всходов	Период до цветения, дней	Период до образования бобов, дней	Период роста, дней
1	Осиё-2001	1.11.2019й	15.02.2020г	67	80	120
2	Фазтон	1.11.2019й	14.02.2020г	70	85	126
3	Усатый	1.11.2019й	15.02.2020г	64	74	124
4	Спутник	1.11.2019й	15.02.2020г	68	81	135
5	Силлик	1.11.2019й	14.02.2020г	73	86	134
6	Линия 24-24	1.11.2019й	17.02.2020г	67	79	118
7	Линия 24-20	1.11.2019й	15.02.2020г	59	68	115
8	Кизилдон	1.11.2019й	15.02.2020г	72	84	130

В результате фенологических наблюдений и расчетов, проведенных на сортах и линиях озимого зеленого гороха, были получены следующие результаты при подсчете дней прорастания, от прорастания до цветения и от всходов до полного созревания.

Согласно таблице 1, полное прорастание большинства сортов и линий озимого зеленого гороха в конкурсном сортоиспытательном питомнике пришлось на 14-15 февраля 2020 г., а в линии 24-24 на 17 февраля.

Время от прорастания до полного цветения сортов и линий озимого зеленого гороха: Линия 24-20 за 59 дней; сорта Усатый, Осиё-2001, Спутник и Линия 24-24 за 64-68 дней, сорта Фазтон, Кизилдон и Силлик за 70-73 дней.

Международная конференция академических наук

Время до полного образования стручков у Линии 24-20 составило 68 дней. У сортов Усатый, Осие-2001, Спутник и Линия 24-24 составило 74-91 дней. У сортов Фаэтон, Кизилдон и Силлик 84-86 дней.

В ходе исследований было установлено, что вегетативный период у сортов и линий составило: у Линия 24-20 115 дней, у Линии 24-24 118 дней, у сорта Осие-2001 120 дней, у сорта Усатый 124 дня, у сорта Фаэтон 126 дней. А у сортов Кизилдон, Спутник и Силлик вегетативный период был дольше на 9-20 дней, чем у вышеперечисленных сортов. Соответственно, они созревали за 130-135 дней в среднем.

Таблица 2

Показатели урожайности сортов и линий озимого зеленого гороха в конкурсном сортоиспытательном питомнике

Варианты	Сорта и линии	Урожайность по повторениям, ц/га				Средняя урожайность, ц/га	Разница, +/-
		I	II	III	IV		
1	Осие-2001 (андоза)	21,6	22,4	21,8	22,2	22,0	-
2	Фаэтон	21,4	22,5	21,3	22,4	21,9	-0,1
3	Усатый	25,7	26,2	25,6	26,1	25,9	3,9
4	Спутник	21,4	22,4	21,6	22,2	21,9	-0,1
5	Силлик	21,3	21,8	21,2	21,7	21,5	-0,5
6	Линия 24-24	23,3	24,6	23,4	24,3	23,9	1,9
7	Линия 24-20	19,6	20,8	19,8	20,6	20,2	-1,8
8	Кизилдон	22,3	23,6	22,5	23,2	22,9	0,9

НСР 0,5

0,25

НСР %

1,10

По данным таблицы 2, средняя урожайность посеянного в качестве стандартного сорта озимого зеленого гороха Осие-2001 в опыте составила 22,0 ц/га. У Линии 24-20 урожайность составила 20,2 ц/га, у сорта Силлик 21,5 ц/га, у

Международная конференция академических наук

сортов Фаэтон и Спутник 21,9 ц/га, что соответственно на 1,8, 0,5 и 0,1 ц/га ниже чем в стандартном варианте. Линия 24-24 с урожайностью зерна 23,9 т/га по сравнению со стандартным сортом больше на 0,5 т/га, Кизилдон с урожайностью зерна 22,9 т/га по сравнению со стандартным сортом больше на 0,9 т/га, сорт Усатый с урожайностью зерна 25,9 ц/га, что на 3,9 ц/га больше, чем у стандартного сорта.

Заключение: В заключение следует отметить, что полевые опыты показали, что сорт озимого зеленого гороха хорошо растет в условиях пастбищно-луговых почв Андижанской области и может давать урожай зерна в среднем 25,9 ц / га.

Список использованной литературы.

1. «СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ» по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Ташкент, 2017.
2. Посыпанов Г.С. “Растениеводство” Раздел Зернобобых культур. Москва. 2006 г.
3. Маннопова М. И другие. Бир йиллик дуккакли донлар тупроқ унумдорлигини яхшилайти. НИИхУз научно-практическая конференция .Т.2007 г.180-189 с.

Международная конференция академических наук ВИЗУАЛ ПОЭТИК МАТНЛАРДА СИНТАКСИСНИНГ “ЎЛИМИ”

Юнусова Хилола Равшан қизи
ФарДУ инглиз тили кафедраси ўқитувчиси

Синтаксис сўзи юнонча “syn” – бирга, “tax” – жойлаштирмақ сўзларидан келиб чиққан бўлиб, қисм ва элементларнинг тартибли жойлашувини англатади. Бироқ бу ердаги тартибли жойлашув поэтик синтаксис учун деярли ёт бўлган ҳодиса, десак ҳам бўлади. “Поэтик синтаксис мужмал ва ҳаттоки, қайсидир маънода зид масала ҳисобланади, чунки биз синтаксисни маълум бир тил қоидаларига кўра лисоний элементларнинг тартибли жойлашуви сифатида қабул қилсак, поэтик синтаксисда эса тил доирасида сезиларли даражадаги тартибсизликни кузатишимиз мумкин” деб ёзади Маргарет Фергюсон. У поэтик синтаксисни ўйинга ўхшатади ва шоирлар синтактик ўйинни қадим замонлардан бери ўйнаб келишларини таъкидлайди. Поэтик синтаксис рус олимлари И. И. Ковтунова, Н. М. Боброва, Н. В. Алёхина, А. А. Лебедев ва бошқаларнинг ишларида ҳам ёритилган ҳодиса ҳисобланади. А. А. Лебедевнинг фикрича, поэтик синтаксисни тадқиқ этиш маълум бир муаллиф идиостилини ўрганиб чиқиш ва уни таҳлил қилиш билан боғлиқ бўлади. Поэтик синтаксис жуда кенг тушунча ҳисобланиб, поэтик матнлардаги синтактик конструкциялар, бадий тасвирий воситалар ва уларнинг вазифалари каби масалаларни ўз ичига қамраб олади.

XX аср иккинчи ярмига келиб визуал поэзия жанрида ижод қилаётган кўплаб муаллифлар ижодида футуризм, дадаизм, кубизм учун характерли бўлган хусусиятларни илғаш мумкин эди. Улар синтаксисни “рад қилиш” кераклиги ва унинг “ўлим”ини нишонлаш вақти келганлигини таъкидлашар эди. Визуалистлар, конкретистлар учун “Нутқни мазмунли қилиш учун зарур бўлган барча элементларнинг энг кучлиси синтаксисдир”, қабилидаги гаплар эскилик сарқити ҳисобланган. Бу борада Нэнси Перлофф куйидагиларни эътироф этади: “Конкрет шоирлар XX аср бошларида ижод қилган итальян футуристларининг *parole in libertà*, яъни сўз озодликка чиқди, рус футуристларининг зауми, немис Дада ҳаракатининг коллажлари ва ҳарфлар кетма-кетлиги, британ вортицизмнинг экспрессив типографияси, ҳамда Казимир Малевич ва Курт

Международная конференция академических наук

Швиттер каби рассомларнинг абстракт визуал тилини қайта кашф қилиб, ўз шеърятини яратиш учун илҳом олдилар. Синтаксисни рад этиб ва график майдонни ҳам структура, ҳам мазмун сифатида қўллаб, сўзлардаги товуш ва шаклни тадқиқот соҳасига айлантирдилар”.

Шу жумладан, визуал поэзия, хусусан, унинг поэтик синтаксисига ўз таъсирини ўтказган футуризм ҳаракати тўғрисида батафсилроқ тўхталиб ўтмоқчимиз. Футуризм асосчиси италян шоири ва ёзувчиси Филиппо Томмазо Маринетти XX аср бошларида ўзларининг манифестлари билан чиқиб поэтик синтаксисга қатор янгиликлар киритди. У сўз туркумларининг қай тарзда ишлатилиши кераклигини қуйидагича баён қилади: “Синтаксисни йўқ қилиш керак, отларни эса ҳаёлга қай тартибда келган бўлса, шундай жойлаштириш керак. Феъл ноаниқ шаклда бўлиши керак. Сифатни бекор қилиш керак, ана шундагина яланг от ўз кўркини тўлиғича намоён қила олади. Сифат қўшимча маънолар бериб, бизни кечиктиради, ўйлашга мажбур қилади, бу эса бизнинг идрок қилиш динамикамизга зиддир. Равишни бекор қилиш керак. Ушбу занглаган илгак сўзларни бир-бирига бириктиради, натижада жумла жирканч даражада бир хилликка эга бўлиб қолади”.

Футуристларнинг бош ғояси – имкони борича ахборотнинг шаклини қисқартириш, ортиқча нарсаларга ўрин бермаслик ва бу орқали ахборот етказишнинг тезлигини, динамиклигини ошириш бўлган. Бу, албатта, анъанавий синтаксисга ўз таъсирини кўрсатиб, унинг трансформациясига олиб келган. Бу борада қуйидаги гаплар тасвирни ойдинлаштиришга ёрдам беради: “Футуристлар техник изланишининг бошланғич нуқтаси – замонавий ҳаёт динамикаси, унинг тез суръати, максимал даражада тежашга интилиш, “эгри чизик, спирал, турникетга нисбатан нафратланиш, тўғри чизикқа бўлган мойиллик. Секинлик, майда-чуйдалиқ, батафсил таҳлил ва тушунтиришлардан жирканиш. Тезлик, қисқартириш, умумлаштириш ва синтезга бўлган муҳаббат: “Менга тез ва қисқа ҳолда айтиб бер!” Натижада – умумэътироф этилган синтаксисни вайрон қилиш, “симсиз тасаввур”, яъни “озод қилинган сўзлар билан, синтаксис симлари ва тиниш белгиларисиз, ... аслий сифатларни йўқ

Международная конференция академических наук

қилиш, феълларни ноаниқ шаклда қўллаш, боғловчиларни тушириб қолдириш орқали ифодаланган образ ёки аналогияларнинг мутлақ эркинлигини – умумий қилиб айтганда, қисқалик ва “услугбнинг тезлиги”ни оширишни жорий этиш”. Футуризм учун хос бўлган бундай белгилар визуал поэтик матнлардаги синтактик структураларда акс этаётганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Жумладан, Фахриёрнинг “Ислам” шеърий тўпламига киритилган “Ўқилиши шарт бўлмаган иловалар” қисмида визуал поэтик матнларда сифат, равиш, феъл сўз туркумларидан воз кечилиб, от сўз туркумининг ўзигина қўлланганлигини кўриш мумкин (бу ерда бир ўринда олмош ҳам ишлатилган):

Ҳақиқатан ҳам, бу мисоллардан кўриниб турибдики, айрим ҳолларда бирор воқеа ёки ҳолатни тасвирлаш учун анаъанавий синтаксисдан воз кечиб, отларнинг ўзидан шеърлар ҳосил қилиш мумкин. Гарчи мазкур поэтик матнлар синтактик жиҳатдан “тўйинган” бўлмаса-да, улардаги ҳар бир сўз алоҳида концепт даражасига кўтарилади ва ўзига катта ҳажмдаги маънони сиғдиради. Шу билан бирга, бундай кўринишдаги “симсиз синтаксис” реципиентга отларни турлича тартибга солиб, ранг-баранг маъноларни, ҳикояларни кашф қилишга имкон беради. Уларнинг визуал жиҳатдан ўзига хослиги эса, поэтик матнларни семантик жиҳатдан яна бир поғона тепага олиб чиқади. Анъанавий синтаксис меъёрлари ва қоидаларига зид бўлган кўплаб лингвистик тажрибалар Фахриёр шеъриятдан баҳраманд бўлаётган китобхонларни ҳайратда қолдирса, айти пайтни ўзида чуқур ўйларга ҳам солади. Гап структураси, гап бўлаклари тартибини ўзгартирган шоир бетартиблик, хаосни юзага келтиради. Уни талқин қилиш, тушуниш учун авлоддан-авлодга ўтиб келаётган бадиий тажрибамизни рад этиб, бошқача назар билан ёндашишимиз керак бўлади. Ана шундагина бундай поэтик матнларни идрок қилиш имкониятларимиз кенгаяди. Шоирнинг

Международная конференция академических наук

морфология ва синтаксисни ўзгартиришга йўналтирилган радикал тажрибалари, иложи борича, мазмундаги инвариантликдан қочишга қаратилган.

Я. Тоға қаламига мансуб палиндром усулида ёзилган қуйидаги шеърини парчада ҳам сўз (графолексема)лар ўртасида синтактик муносабатлар суст бўлса-да, бу ҳолат бизнинг муаллиф ғоясини тушунишимизга тўқсизлик қилмайди.

Қ У Д У Қ
У ғ а м У
Д о Д
У с у в У
Қ У Р У Қ

Анъанавий синтаксисдан воз кечган ижодкорлар орасида француз шоирлари С. Малларме ва Г. Аполлинерни ҳам алоҳида ажратиш кўрсатиш мумкин. Улар “мураккаб типографик манипуляциялар орқали сўз – ва хаттоки, ҳарфни – анъанавий синтаксисдан озод қилдилар; ва у янги аҳамият касб этди”. С. Маринеттининг ижодиётига хос бўлган белгилар бу поэтик матнларнинг, Н. Голубицкая эътироф этгандек, алеатор структурага эга бўлиши, яъни бунда матн элементлари чизиқли тарзда ўқилмайди, лекин шу билан бирга конвенция (умумэътироф этилган стандартлар, анъанавий синтаксис)ни йўқ қилишга қаратилмай, балки янги синтактик боғланишлар ва янги маънолар шакллантириш имконини беради. Олима ўз мақоласида П. Ревердининг визуал поэтик матн структураси хусусидаги қуйидаги фикрини ҳам келтириб ўтади: “Янгича типографик расмийлаштириш синтаксиснинг қайта кашф қилинишига параллелдир”.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, албатта, синтаксиснинг “ўлими”, яъни унинг анъанавий тарзда намоён бўлмаслиги барча визуал поэтик матнлар учун ҳос бўлмаса-да, мазкур ҳодиса рад этиб бўлмайдиган факт ҳисобланади. Бироқ синтаксиснинг ўзгача тарзда намоён бўлиши, поэтик матнлардаги маънонинг “ўлими”га эмас, балки унинг бойишига, кўпвекторли бўлишига олиб келади, ҳамда реципиент муаллиф билан биргаликда эркин ижод қилиши учун майдон яратиш беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алёхина, Н. В. Синтаксис как доминанта структуры поэтического текста: дис. ...канд. филол. наук: 10.02.01. / Наталья Владимировна Алёхина. — Владивосток, 2005. — 177 с.
2. Ferguson, M., "Poetic Syntax" The Norton Anthology of Poetry, ed. M. Ferguson, M. J. Salter, J. Stallworthy, 5th ed. (2005)
3. Боборова, Н. М. Синтаксический строй лирики А. К. Толстого: дис. ...канд. филол. наук: 10.02.01. / Нина Михайловна Боборова. — Петрозаводск, 2000. — 247 с.
4. Ковтунова, И. И. Поэтический синтаксис / И. И. Ковтунова. — Москва: Наука, 1986. — 206 с.
5. Лебедев, А. А. Поэтический синтаксис П.А.Вяземского: диссертация ... кандидата Филологических наук: 10.02.03 / Лебедев Александр Александрович; [Место защиты: Санкт-Петербургский государственный университет], 2016.- 255 с.
6. Маринетти, Ф. Т. "Технический манифест футуристической литературы." Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы. М.: Прогресс (1986): 163-168.
7. Nowotny, Winifred. Language poets use. Bloomsbury Publishing, 1962. p. 9
8. <https://museum-kam.ru/19-vek/poety-konca-19-veka-nachala-20-veka-serebryanyj-vek-russkoj-poezii-konec-xix-nachalo-xx-veka-doklad-referat-sochinenie-soobshhenie-otzyv-statya-analiz-xarakteristika-test-gdz.html>
9. <http://news.getty.edu/getty-research-institute-presents-concrete-poetry-words-and-sounds-in-graphic-space.html>
10. https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/156_nlo_2_2019/article/20899/
11. <https://syg.ma/@paviel-arsieniev/oighien-gomringhier-ot-stikha-k-koordinatsionnoi-poezii>

Международная конференция академических наук

SABZAVOT VA POLIZ EKINLARIDA UCHRAYDIGAN SHIRALAR BILAN ENTOMOFAGLARNING TURLARI, BIOEKOLOGIK RIVOJLANISHI ZARARKUNANDAGA QARSHI ZAMONAVIY KURASH USULLARIDAN FOYDALANISH

Xasanov Jamshid Davletbayevich

“O’zagrokimyoximoya” AJ xizmati Chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati Qoraqalpog’iston Respublikasi filiali yetakchi agronomi

Annontatsiya: Ushbu maqolada sabzavot va poliz ekinlarida uchraydigan shiralar bilan etnomograflarning turlari bioekologik rivojlanishi zararkunandaga qarshi zamonaviy kurash usullaridan foydalanish.

Kalit so’zlar: Sabzavot, poliz ekinlari, ekologik, shira, zamonaviy, zararkunanda, foydalanish, usullar.

Qishloq xo’jaligini isloh qilishning eng muhim yo’nalishi hozirgi kunda qishloq xo’jalik ishlab chiqarishida band bo’lgan ortiqcha ishchilarni bo’shatib olish va ularni iqtisodiyotning boshqa sohalariga jalb etishdan iboratdir. Qishloq xo’jalik ishlab chiqarishining yuqori samarali industrial usullari, ilg’or agrokimyo usullari sust joriy etilmoqda.

Iqtisodiy taraqqiyotning bugungi bosqichida ishlab chiqarishni ilmiy asosda tashkil etish mamlakatimizni va uning ma’muriy hududiy birliklarini ijtimoiy-iqtisodiy barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jihatdan iqtisodiyotimizning negizi qishloq xo’jaligini hududiy tashkil etish va ixtisoslashuvini ilmiy asosda takomillashtirish mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasini amalga oshirishning muhim tayanchi sifatida namoyon bo’ladi.

Zero qishloq xo’jaligini hududiy tashkil etish, uning muayyan hududlar tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatiga mos holda rivojlanishi tabiatdan foydalanish qonuniyatlarini, ya’ni muayyan bir mintaqaning tabiiy salohiyatini, unda kechuvchi turli tabiiy geografik jarayonlarning tavsif va tasnifini atroflicha baholagan holda amalga oshirilishini talab etadi. Albatta, bunda har bir hududning ijtimoiy – iqtisodiy talabi, ya’ni mazkur hudud aholisining hamda ishlab chiqarishining qishloq xo’jalik mahsulotlariga bo’lgan ehtiyoji ham mazkur tarmoqni hududiy tashkil etilishida asosiy ko’rsatkichlardan hisoblanadi.

Poliz ekinlariga ko’proq poliz shirasi va akatsiya shirasi shikast yetkazishi

Международная конференция академических наук

mumkin. O'rta Osiyo mintaqalarida shiralar poliz ekinlarining eng asosiy zararkunandasi hisoblanadi. Bu zararkunandalar poliz ekinlarini (qovun, tarvuz, bodring, qovoq) nihollik davridan hosil yetilishiga qadar zararlashi mumkin. Ammo iyulning birinchi-ikkinchi o'n kunligidan to avgustning yarmigacha rivojlanishi pasayib, keyinchalik yana kuchli ko'paya boshlaydi. Zararkunandaning kuzda rivojlanishi asosan kechki bodring va qovoq ekinlari uchun ahamiyatli bo'ladi.

Qishloq xo'jaligi ekinlarining saqlanishini va hosildorligini oshirishni ta'minlaydigan chora-tadbirlar orasida zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurash muhim o'rin tutadi. Ushbu ishning muvaffaqiyati o'z vaqtida amalga oshirilishiga bog'liq himoya choralari o'simliklarni parvarish qilishning profilaktik va agrotexnik usullariga ega.

Ekinlarni zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilish bo'yicha tavsiyalar chora-tadbirlar tizimining umumiy nomi ostida birlashtirilgan turli xil usullar kurash - agrotexnik, mexanik, biofizik, kimyoviy va biologik.

Ushbu chora-tadbirlarning samaradorligi, o'z navbatida, o'simlik kasalliklari va fokuslarning o'z vaqtida aniqlanishiga bog'liq xavfli zararkunandalar.

O'simliklarni himoya qilish xizmati zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurash ishlarini olib borishda kolxozlar va sovxozlarga katta yordam beradi. O'simliklarni himoya qilish stantsiyalari mamlakatimizning barcha qishloq xo'jaligi hududlarida joylashgan.

Zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurashni rejalashtirish va amalga oshirishda zararkunandalar va patogenlar biologiyasining o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek o'simliklarni himoya qilish tadbirlarining muvaffaqiyati ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan iqlim va ob-havo sharoitlarini hisobga olinadi.

Zararkunandalar va mikroorganizmlarning rivojlanishi, kasallik keltirib chiqaradigan o'simliklar, shuningdek o'simliklarning o'zi rivojlanishi, sharoitga bog'liq atrof-muhit.

O'z vaqtida ekish eng ko'p narsani ta'minlaydi qulay sharoitlar urug'larni unib chiqishi va o'simliklarning rivojlanishi uchun, ularni zararga chidamli qilish.

Международная конференция академических наук

Bir qator holatlarda ekinlar uchun zarur bo'lgan kosmik izolyatsiya bilan almashlab ekish usulidan foydalanish ularga zarar yetkazish ehtimolini istisno qiladi, chunki ba'zi o'simliklarda oziqlanishga moslashgan hasharotlar va ko'plab patogenlar ekinlarni almashtirishda oziq-ovqat yetishmasligidan nobud bo'lishadi.

O'g'itlar va yuqori choyshab o'simliklarning ozuqaviy sharoitlarini yaxshilaydi, bu esa ularning zararga chidamliligini oshiradi.

Ko'plab zararkunandalar uchun ozuqa bazasi bo'lgan begona o'tlarni yo'q qilish va mikroorganizmlar qishlaydigan tushgan barglar - o'simliklarning patogenlari, o'lik shoxlarni olib tashlash, o'lik qobig'ini tozalash mevali daraxtlar, o'z vaqtida sug'orish zararkunandalar va zararli mikroorganizmlarning katta miqdorda to'planishiga to'sqinlik qiladi.

Shunga qaramay, sanab o'tilgan qishloq xo'jaligi amaliyotlarining samaradorligi ko'p jihatdan ularni amalga oshirish vaqtiga va har bir zararkunanda yoki o'simlik kasalligining rivojlanish xususiyatlariga bog'liqligini unutmaslik kerak.

Masalan, kaliy yoki fosfor-kaliyli o'g'itlardan foydalanish ko'plab ekinlarning kasallik va zararkunandalardan zararlanishiga chidamliligini oshiradi. Zararkunandalar (aphids, karamdagi karam oqlari) joylashishdan oldin amalga oshirilgan eng yaxshi kiyinish ular yashaydigan o'simliklar sonini kamaytiradi.

Katta ahamiyatga ega urug 'sifatiga ega va ekish materiallari va kasallik va zararkunandalarga chidamli navlarni tanlash.

Poliz shirasi. Qanotsiz shiraning tanasi tuxum shaklda bo'lib, bo'yi 1.25-2.1 mm ga boradi. Rangi ko'kish yoki sariqdan to to'q yashilgacha, bahor va yoz oylarida ko'pincha o'tsimon-yashil tusda, kuzda esa to'q yashil rangda bo'ladi. Tirik tug'uvchi urg'ochilarning boshi, ko'kragi, oyoqlarining uchlari va shira so'radigan naychalari va quyruqchalari qanotsizlarnikiga nisbatan kaltaroq bo'ladi. Poliz shirasi boshqa shiralardan, jumladan akatsiya shirasidan shu belgisi bilan farq qiladi.

Poliz shirasi begona o'tlarda, xususan tugmachagul, yovvoyi xantal kabi o'simliklarda lichinka va yetuk zot holida qishlaydi. U aprel oyida qishlovdan chiqadi va dastlabki vaqtda begona o'tlarda urchiydi. May oyining boshida g'o'zaga, poliz ekinlariga uchib o'tadi. May, iyun va sentyabr-oktyabr oylarida yoppasiga urchib

Международная конференция академических наук

ko'payadi. Poliz shirasi hammaxo'r zararkunanda bo'lib, o'simliklarning 46 turiga shikast yetkazadi. G'o'za, sabzavot va poliz ekinlariga qattiq zarar yetkazadi.

Shu sababli poliz ekinlarida zararkunandalarning biologik va ekologik xususiyatlarini o'rganish va ularga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqish dolzarb masala deb hisoblaymiz.

Zararkunanda hasharotlar va boshqa bo'gimoyoqlilarga qarshi kurashda kimyoviy usul jahon tajribasida keng qo'llanilsada, ammo bunday insektoakarislarning yetarli tanlab ta'sir etish xususiyatiga ega yoki ega emasligi aniqlandi, ya'ni pestisidlar biologik agentlari birinchi navbatda esa zararkunandalar ommaviy rivojlanishining oldini oladigan tabiiy kushandalari hisoblangan entomofag hasharotlar, hasharotxo'r qushlar va boshqalarni qirib yo'qotadi.

Bularning hammasi o'simliklarni himoya qilish mutaxassislarida biologik himoyaga nisbatan qiziqish uyg'otib bunda belgilovchi omillar tariqasida qishloq xo'jalik ekinlari zararkunandalari miqdorini chegaralaydigan yirtqichlar, parazit yoki kasallik qo'zg'atuvchilarni alohida qayd qilish o'rinlidir. O'simliklarning biologik himoyasi keng ma'noda bu zararkunandalar keltiradigan zararni kamaytirish maqsadida ular populyasiya miqdorini kamaytirishda tirik organizmlar, ularning faoliyati natijasida hosil bo'lgan moddalar yoki sintetik analoglardan foydalanish tushuniladi.

Tor ma'noda esa klassik biologik usul zararkunandalarga qarshi kurashda tirik organizmlar: parazitlar, yirtqichlar va patogen mikroorganizmlardan foydalanish demakdir. Biologik himoya usulining mohiyati tabiatda qishloq xo'jalik ekinlari zararkunandalari va parazit, yirtqichlari (entomafaglar, akarifaglar) ayniqsa qishloq xo'jalik ekinlarining hasharotlar va kanalar, zararkunandalarning bakterial, zamburug'li, virusli va aralashma kasalliklari o'rtasida vujudga kelgan o'zaro antogonistik munosabatdan aniq maqsadda foydalanishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1 hozir.org
- 2 fresh-deko.ru
- 3 fayllar.org

Международная конференция академических наук

- 4 uz.psichapter.net
- 5 www.agriculture.uz
- 6 cyberleninka.ru

Международная конференция академических наук **УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПОСЛЕ** **45 ЛЕТ**

Аллазов Искандар Салахович
Самаркандский медицинский институт

Аннотация: в данной статье рассматриваются урологические заболевания у мужчин и женщин после 45 лет. Симптомы, типы, причины и лечения урологических заболеваний.

Ключевые слова: мужчины, женщины, урология, заболевания, воспаления, бесплодия, цистит, причина, инфекция.

Урология - это сфера медицины, которая изучает патологии мочеполовой системы. Врач уролог специализируется на диагностике и лечении мочевыводящей системы мужчин и женщин (почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала), мужских половых органов и мужского бесплодия. Также урология занимается лечением мочекаменной болезни.

Основными причинами болезни могут быть: переохлаждение, стрессы, неправильное питание, сидячий образ жизни и инфекции - все это наносит пагубной вреда мочеполовой системе человека.

Показания по визита к урологу:

С возрастом риск урологических заболеваний только растет, поэтому в профилактических целях надо проходить осмотр раз в год. Особенно это касается мужчин после 45 лет.

- боль при мочеиспускании
- жидкое или слишком частое мочеиспускание
- изменение цвета или запаха мочи
- недержание мочи
- наличие крови или гноя в урине или эякуляте;
- покраснение, зуд, дискомфорт в области мужских половых органов;
- боль в паховой зоне и в пояснице;
- болевые ощущения во время или после полового акта.

Цистит, простатит, пиелонефрит, аденома предстательной железы, проблемы с мочеиспусканием, камни в почках, инфекции половых органов,

Международная конференция академических наук

опухоли мочевыводящих путей, врожденные патологии мочеполовой системы - все эти заболевания успешно лечит уролог. Также в компетенцию врачей-урологов (андрологов, сексопатологов) входят такие заболевания, как импотенция, перекрут яичка, варикоцеле, мужское бесплодие и другие проблемы сексуальной жизни мужчин.

Главной причиной развития патологии мочевыделительной системы являются различные возбудители инфекционных заболеваний. По некоторым данным, по этой причине возникает около 70% всех заболеваний, причем в связи с особенностями анатомического строения организма женщины подвержены инфекциям чаще, чем мужчины. Источником заболеваний мочевыделительной системы могут служить возбудители, попавшие в организм извне, но причиной может быть и процесс, уже идущий в организме (например, воспаление горла или кариес).

Помимо этого, причинами заболеваний и факторами, способствующими их развитию, являются:

- Травмы
- общее снижение иммунитета (способствует развитию инфекций)
- нарушения обмена веществ
- переохлаждение
- авитаминоз
- другие заболевания (например, сахарный диабет)
- изменение гормонального статуса
- наследственность
- врожденные пороки развития органов мочевыделительной системы

К наиболее часто встречающимся заболеваниям мочевыделительной системы относятся следующие.

1. Пиелонефрит — воспалительное заболевание почек, которое затрагивает не только чашечно-лоханочную систему почки, но и паренхиму, то есть

Международная конференция академических наук

основную ткань почки. Острый пиелонефрит характеризуется повышением температуры, тошнотой, рвотой, дизурией, появлением включений в моче.

2. Мочекаменная болезнь — заболевание, характеризующееся нарушением обмена веществ с образованием камней в почках, мочеточниках, мочевом пузыре. Наиболее распространенная форма заболевания — нефролитиаз, то есть образование камней в почках. Характеризуется болью в пояснице, может быть почечная колика, кровь в моче.

3. Почечная недостаточность — состояние, при котором одна или обе почки не могут в полном объеме выполнять свои функции. Уменьшается количество выделяемой мочи, ухудшается общее состояние, нарушается обмен веществ.

4. Цистит — воспаление мочевого пузыря, урологическое заболевание, которым страдают в основном женщины. Заболеваемость мужчин значительно ниже в силу особенностей анатомического строения организма. Заболевание сопровождаются боли в паху, пояснице, боль при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание, в моче появляются различные включения.

5. Уретрит — воспалительное заболевание мочеиспускательного канала, которое может протекать в острой или хронической форме.

Уретритами страдают и женщины, и мужчины, патология может развиваться в том числе и в детском возрасте. Главное проявление уретрита — болезненное мочеиспускание, а также гнойные выделения из мочеиспускательного канала и воспаление.

Урологические клиники предлагают современные методы лечения болезней мочеполовой системы. В зависимости от тяжести заболевания врач назначит индивидуальную схему консервативного или хирургического лечения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Урология : нац. рук. / под ред. Н. А. Лопаткина ; АСМОК, Рос. о- во урологов. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с.
2. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : ил. рук. / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. А. Григорьева. – Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 148 с. :

Международная конференция академических наук

3. Пушкарь, Д. Ю. Функциональная урология и уродинамика /

Д. Ю. Пушкарь, Г. Р. Касян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 376 с.

4. С.А. Аллазов. Общая урология (детская и взрослая урология): Учебник для медицинских институтов 2020-253 с.

5. Урология. Шодмомов А.К., Акилов Ф.А., Рустамов Ю.М., Тиллабоев Р.С., Осаров Н.К., Солиев А.Р. Андижан - 2008 г.

Международная конференция академических наук

САЙЛОВ ҲУҚУҚИНИНГ КАФОЛАТЛАНИШИ

Саид-Газиева Нилуфархон Шерзодовна

Жамоат хавфсизлиги университети

Давлат ҳуқуқий фанлар ва инсон ҳуқуқлари кафедраси профессори, ю.ф.д.

Сайловлар ҳозирги демократик давлатларида халқ иродасини эркин билдириш, энг муҳим конституциявий принциплардан бири ҳисобланган халқ суверенитетини амалга оширишнинг асосий шакли ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси нормаларида белгиланган фуқароларнинг референдумда, Президент сайловларида, Олий Мажлис ва маҳаллий кенгашлар депутатларининг сайловларида иштирок этиш ва давлат ҳокимияти органларига сайланиш ҳуқуқларининг кафолатланганлиги мамлакат фуқароларининг сиёсий ҳуқуқларининг рўёбга чиқарилаётганлигини англатади.

Сайлов ҳуқуқи конституциявий ҳуқуқнинг энг муҳим институтларидан бири бўлиб, у фуқароларга нафақат давлат органларини сайлов йўли билан ташкил этишни, балки унда фуқароларнинг мазкур органларга ўз вакилларини юбориш орқали давлат ва жамият ишларини бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқлари амалга оширилади. Ана шу боис фуқаролар томонидан ўз сайлов ҳуқуқларининг ҳеч қандай тўсиқларсиз амалга оширилиши уларнинг давлат бошқарувидаги иштирокининг энг муҳим шаклларида бири ҳисобланади.

Сайловлар ҳозирги замон давлатларининг кўпчилигида ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг муҳим белгиси бўлиб, сиёсий тизимнинг демократиклиги даражаси эса сайлов тизимининг хусусиятларига кўп жиҳатдан боғлиқдир.

Сайловчилар учун сайловларда иштирок этиш давлат ҳокимиятининг ҳам қонун чиқарувчи, ҳам ижро этувчи органлари (президент, парламент, ҳукуматнинг) ва шунингдек, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларини ҳамда сайловлар орқали ўз лавозимига эга бўладиган муайян тоифа мансабдор шахсларнинг шаклланиши ва фаолиятлари устидан (бевосита ёки билвосита) назорат қилишга имконият яратувчи муҳим восита ролини бажаради.

Сайлов ҳуқуқининг эркин амалга оширилиши, халқ иродаси ҳокимият ва ҳар қандай ҳукумат қонунчилигининг асоси эканлиги шу билан бирга кўпгина халқаро ҳужжатларда – жумладан, 1948 йилги “Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон

Международная конференция академических наук

декларацияси”нинг 21-моддаси, 1966 йилги “Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пакт”нинг 25-моддасида ҳам таъкидланган. Ушбу ҳужжатларга кўра, «... давлатлар тегишинча ўз фуқароларининг бевосита ёки ҳақиқий сайлов жараёнида ўзлари эркин сайлайдиган вакиллари орқали мамлакатни бошқаришда, қатнашиш ҳуқуқларини ҳурмат қиладилар». Бу ҳуқуқнинг амалга оширилиши учун яратилган имкониятга қараб, у ёки бу давлатнинг қай даражадаги демократия асосида яшаётганлигига баҳо бериш мумкин.

Сайлов ҳуқуқи – бу фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқлари тоифасига кирадиган энг муҳим конституциявий ҳуқуқдир. Том маънода сайловларни ўтказиш сиёсий жараённинг рақобатчилиги ва ҳаётийлигини таъминловчи асосий восита бўлиб, ушбу жараён конституцияда мустаҳкамланган тартиб-қоидалар доирасидан четга чиқиб кетмайдиган сиёсий курашнинг қонуний кўринишидир. Демократик давлатларда ўтказилаётган сайловлар тинч йўл билан давлат ҳокимиятига эришиш ёки уни амалга ошириш устидан назоратни йўлга қўйишнинг асосий шакли ва усулидир.

Сайлов ҳуқуқи – конституциявий ҳуқуқнинг энг муҳим институтларидан биридир, сайловларнинг ўзи эса, гарчи амалдаги қонунчиликда белгиланган тартиб-қоидалар ва шаклланган сиёсий амалиёт билан чегараланган бўлса-да, аксарият ривожланган демократик мамлакатларда кескин сиёсий кураш учун майдон ҳисобланади. Ана шу сабабли, сайлов ҳуқуқи деганда, фуқароларга сайловларда иштирок этиш ҳуқуқи берувчи ва давлат ҳокимиятининг вакиллик органларини шакллантириш тартиби мустаҳкамланган ҳуқуқий нормалар ва унга оид вужудга келган одатларнинг амалиётда шаклланган қоидалари йиғиндисидан ташкил топган конституциявий-ҳуқуқий институтлардан бири тушунилиши лозим. Сайлов тизими тушунчасига овоз бериш натижаларини, шунингдек, ҳақиқий ва ҳақиқий эмас деб топилган овозларни ҳисоблаш ва сайловларда ғолиб чиққанларни аниқлаш услублари киради.

Сайлов ҳуқуқи атамаси икки хил маънода қўлланилади. Биринчи маънода сайлов ҳуқуқи сайловларни ташкил қилиш ва ўтказишга оид муносабатларни

Международная конференция академических наук

тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар йиғиндиси тушунчасини англатса, сайлов ҳуқуқи иккинчи маънода эса фуқароларнинг субъектив ҳуқуқлари, яъни уларнинг сайловларда иштирок этишлари билан боғлиқ бўлган овоз бериш, сайланиш, номзодлар кўрсатиш, номзодларни муҳокама қилиш, сайлов комиссиялари таркибида иштирок этиш каби ҳуқуқларини ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодексига асосан жинсидан, ирқидан, миллатидан, ижтимоий мавқеидан қатъи назар, 18 ёшга тўлган барча фуқаролар сайлов ҳуқуқига эга. Суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилганлар сайлов ҳуқуқидан фойдаланмайдилар.

Демократик давлатларда сайловлар умумий, яъни уларда сайлов ёшига етган мамлакат (вилоят, туман, шаҳар) барча аҳолиси иштирок этади, сайловчиларнинг имкон қадар кўп миқдори қатнашади. Сайловлар тенг сайлов ҳуқуқи асосида ўтказилади – ҳар бир сайловчи бир овозга ҳамда битта сайловчилар рўйхатига қиритилади. Бунда сайлов округлари аҳоли сонига кўра тенг бўлиши лозим. Сайловлар тўғридан-тўғри амалга оширилади, яъни сайловчилар кўппартиявийлик асосида яширин овоз бериш йўли билан бевосита номзод учун овоз беради. Яширин овоз бериш сайловчиларнинг ўз иродасини эркин ифодалаши устидан ҳеч бир назорат йўқлигини назарда тутаяди.

Сайловлар сиёсий ҳаётнинг барометри бўлиб ҳисобланади. Ушбу жараён натижасида, сиёсий партиялар ва бошқа сиёсий бирлашмалари ўз манфаатлари, қарашларини ифода этади. Сайловларнинг натижалари ушбу бирлашмаларнинг жамият ҳаётидаги ролини, шунингдек, сайловчиларнинг сиёсий ҳаётга бўлган қизиқиш даражасини белгилайди.

Ҳар бир давлат халқаро ҳамжамиятнинг тўлақонли аъзоси сифатида сайлов тўғрисидаги халқаро андозаларни, фуқароларнинг сайловга доир ҳуқуқ ва эркинликларини эътироф этади ва мамлакатда демократик сайловлар ўтказиш борасида сайловга доир ҳуқуқ ва эркинликлар кафолатланишини янада кучайтириш учун изчиллик билан қонунлар қабул қилиш ва тегишли чоратадбирларни қўлламоқдалар.

Сайловларга оид халқаро андозаларда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқ ва

Международная конференция академических наук

эркинликларига амал қилинишини таъминлаш ҳар қандай демократик давлатнинг миллий қонунларига имплементация қилиш масаласи муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатнинг зиммасига олган халқаро мажбуриятларини қуйидаги тартибда ўрганиш мумкин:

1. Конституция ва қонунларнинг умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ бўлишини таъминлаш. Сайлов жараёнлари иштирокчиларининг сайлов тўғрисидаги ҳуқуқларини демократик принциплар ва нормалар асосида ҳимоя этилишини, сайловлар демократик руҳда ўтказилишини, сайловларда фуқаролар ўз хоҳиш-иродасини эркин ифода этишини, сайловларнинг ҳаққоний ва қонуний (легитимлиги) бўлишини кафолатлаш.
2. Сайлов тўғрисидаги қонунлар фақат қонун чиқарувчи ҳокимият (парламент) томонидан қабул қилиниши.
3. Кўппартиявийлик асосида ўтадиган бевосита сайловлар чоғида барча номзодларнинг эркин рақобатлашуви учун зарур шарт-шароит яратиш.
4. Сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чоғида фуқароларнинг сайловга доир ҳуқуқ ва эркинликларига амал қилинишини таъминлашнинг ҳуқуқий, ташкилий, ахборот жиҳатдан кафолатлаш тизимларини яратиш.
5. Хотин-қизларнинг сайлаб қўйиладиган органларга сайлаш ва сайланиш ҳуқуқларини эркаклар билан тенг амал қилиниши имкониятларини таъминлаш.
6. Овоз беришда барча сайловчилар иштирок этиши учун ҳуқуқий кафолат ва шарт-шароитлар яратиш чораларини жорий этиш.
7. Сайловчиларни ёши, фуқаролиги, турад жойи, шахсини тасдиқловчи асосий ҳужжати мавжуд экани каби мезонларни кўзда тутувчи ҳеч бир камситишларсиз амалга ошириладиган муайян қонуний-меъёрий процедура негизида рўйхатга олиш учун тегишли ҳуқуқий шарт-шароит яратиш.
8. Сайловчилар ҳақида маълумот тақдим этувчи шахсларнинг масъулиятини, маълумотларнинг ҳаққонийлигини, тегишли маълумотлар тўла ҳажмда экани ва

Международная конференция академических наук

уларнинг ўз вақтида етказиб берилишини, шахсий маълумотлар махфийлиги қонунга мувофиқ таъминланишини қонуний асосларда мустаҳкамлаш.

9. Сиёсий партиялар шаклланишига ва уларнинг эркин қонуний фаолият юритишига кўмаклашиш, сиёсий партиялар ва сайлов жараёнларининг молиявий таъминланишини қонуний жиҳатдан тартибга солиш, сиёсий партиялар ва номзодларга ўз қарашлари ва муносабатларини, сайловолди дастурлари қоидаларини эркин баён эта олиши ва сайловчилар бунинг билан танишиш кимни ёқлаб ва кимга қарши овоз бериш, муҳокама юритиши учун тегишли шарт-шароит яратиш.

Сиёсий партиялар ва номзодларнинг ҳеч бир камситишларсиз оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишида ҳуқуқий ёки маъмурий тўсиқлар қўйилишининг олдини олиш, ижтимоий фикр сўровлари натижаларига асосланган маълумотларнинг ахборот банкини шакллантириш ва ушбу маълумотлар билан сайлов жараёнлари иштирокчиларининг танишиб чиқиш сайловларнинг очиқлигини таъминлайдиган, овоз бериш яқунлари ва сайлов натижаларига нисбатан ишонч даражасини оширадиган замонавий ахборот технологияларини жорий этиш.

Шундай қилиб, махтасар қили айтганда Ўзбекистоннинг 18 ёшга тўлган барча фуқароларига сайловларда иштирок этиш ҳуқуқи Конституция ва қонунлар билан кафолатланга бўлиб, сайловларда фаол иштирок этиш ҳар бир фуқаронинг конституциявий бурчи ҳисобланади ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловларида иштирок этиш орқали ҳар бир фуқаромиз мамлакатимиз келажагига бефарқ эмаслигини билдириши, ўз хоши-иродасини намоён этиши мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.